

**INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA**

O USO DA REDE SOCIAL TIKTOK NO ENSINO DE GEOGRAFIA

ODAIR JOSÉ GROH

**BRUSQUE
JUNHO/2023**

**INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA**

O USO DA REDE SOCIAL TIKTOK NO ENSINO DE GEOGRAFIA

Projeto de Pesquisa apresentado no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Geografia (ProfGEO), do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Brusque.
Orientador: Dr. Aned Mafer Mattos Fernandes

ODAIR JOSÉ GROH

**BRUSQUE
JUNHO/2023**

APRESENTAÇÃO

Este projeto de pesquisa objetiva investigar o uso da rede social TikTok como recurso didático no ensino de Geografia. O produto final resultante deste trabalho será aplicado nas turmas de Ensino Médio do Colégio UNIFEBE, localizado em Brusque, Santa Catarina.

A pesquisa vem sendo executada junto ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (ProfGEO), polo Brusque, na linha de pesquisa “As Linguagens no Ensino de Geografia”. O orientador da pesquisa é o Prof. Dr. Aned Mafer Mattos Fernandes.

Para o processo de qualificação, o projeto apresenta-se composto pela delimitação do tema, problema, objetivos, justificativa, marco teórico, metodologia, cronograma e fontes de referência.

Analisando as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, pesquisador e orientador entendem que, diante da natureza da pesquisa, não será necessária a autorização prévia desse comitê. Reiteramos que a pesquisa será bibliográfica/exploratória e o produto final será elaborado a partir das experiências do professor/pesquisador.

De acordo com o cronograma pré-estabelecido, a pesquisa encontra-se na fase de qualificação. Após essa etapa, serão realizadas as devidas correções e ajustes no trabalho. Em seguida, concluiremos a fundamentação teórica de acordo com os objetivos específicos para, posteriormente, elaborarmos e aplicarmos o produto educacional. Concluída a aplicação do produto educacional, faremos as devidas avaliações e considerações finais.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 TEMA E DELIMITAÇÃO.....	7
3 PROBLEMA.....	8
4 OBJETIVOS.....	9
5 JUSTIFICATIVA.....	10
6 MARCO TEÓRICO.....	12
6.1 Em busca do Norte conceitual: o conceito de linguagens geográficas e recursos didáticos.....	12
6.1.1 A importância das diversas linguagens no ensino de Geografia.....	15
6.1.2 A importância dos diferentes recursos didáticos no ensino de Geografia.....	23
6.2 As potencialidades educacionais da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), especialmente as redes sociais, como recurso didático no ensino de Geografia.....	33
6.3 Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) na escola.....	47
6.4 Acorda Pedrinho! Por uma Geografia escolar mais conectada ao século XXI.....	48
6.5 Sobre a rede social TikTok.....	55
6.5.1 A história da rede social TikTok.....	55
6.5.2 Compreendendo os mecanismos. Por que a rede social TikTok promove tanto engajamento?.....	57
7 METODOLOGIA.....	58
7.1 Definições metodológicas.....	58
7.2 Produto educacional.....	60
7.2.1 Aplicativos e Softwares que serão utilizados no desenvolvimento do produto educacional.....	60
7.3 Local de aplicação do produto educacional.....	60
7.3.1 Perfil dos alunos.....	61
7.3.2 Objetivo geral do colégio.....	62
7.3.3 Objetivos específicos colégio.....	62
7.4 Cuidados éticos.....	63
8 CRONOGRAMA.....	64
9 BIBLIOGRAFIA/FONTES DE REFERÊNCIA.....	65
10 ANEXOS.....	70

1 INTRODUÇÃO

Vivemos atualmente em um mundo extremamente tecnológico/digital. Por esse motivo, nós, professores, precisamos compreender e aprender a utilizar as novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Além disso, precisamos ser capazes de criar situações educacionais que promovam mais engajamento dos alunos da mesma forma que, por exemplo, as redes sociais o fazem. Em resumo, a educação, especialmente a educação geográfica escolar, pode ser mais dinâmica, envolvente e exploratória se pararmos de olhar para as redes sociais com preconceito, ressaltando apenas os problemas e perigos que elas podem vir a representar.

Nesta pesquisa, partimos do pressuposto motivador de que a Geografia escolar pode e deve buscar incorporar essas linguagens e recursos didáticos em seu dia a dia. Assim, desenvolvemos a seguinte pergunta-problema: podemos aplicar a rede social TikTok como recurso didático no ensino de Geografia nas turmas de Ensino Médio?

De início, partimos da hipótese de que sim, é possível incorporar a rede social TikTok como um recurso didático na Geografia. Porém, para podermos responder cientificamente à pergunta e termos a medida exata dessa possibilidade, primeiramente faremos uma pesquisa bibliográfica para levantar mais informações sobre a importância das diferentes linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia. A partir desse levantamento, analisaremos as potencialidades didáticas da utilização das redes sociais em sala de aula. Em um segundo momento, precisaremos compreender o que é a rede social TikTok, como funciona e por que promove tão intensamente o engajamento de adolescentes e jovens. Por fim, desenvolveremos, como produto final, um canal voltado ao ensino de Geografia utilizando a rede social TikTok.

A escolha deste tema ocorre em um contexto de múltiplas transformações na sociedade e na escola. Vivemos em um mundo de redes, entretanto, muitas vezes, nós, professores, não sabemos como agir em relação a elas e acabamos excluindo a possibilidade de utilizá-las como recurso didático.

E se invertermos a lógica? Se, em vez de ignorá-las ou de proibir o uso, buscarmos pesquisar formas/estratégias de utilização equilibrada e crítica das redes

sociais, especificamente o TikTok, nas aulas de Geografia do Ensino Médio? Este será o grande objetivo desta pesquisa.

Esta pesquisa será executada junto ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (ProfGEO), polo Brusque, na linha de pesquisa “As Linguagens no Ensino de Geografia”.

De acordo com o Programa deste Mestrado, o principal objetivo do curso é qualificar os professores de Geografia que estão atuando na Educação Básica. Por esse motivo, além da pesquisa, é solicitado o desenvolvimento de um produto educacional que possa ser aplicado à realidade do professor pesquisador. Como estamos pesquisando a possibilidade de utilização da rede social TikTok no ensino de Geografia, pretendemos desenvolver, como produto final, um canal com conteúdos geográficos voltado para alunos do Ensino Médio.

É importante destacar que este projeto é uma proposta de reflexão e prática a partir da realidade vivenciada pelo pesquisador. No caso, esse é docente na rede particular de ensino em três colégios no Vale do Itajaí (Brusque, Balneário Camboriú e Blumenau). Nas três escolas, todos os alunos possuem celulares com acesso ao wifi, a internet é de alta velocidade, são disponibilizados laboratórios e softwares educacionais. Toda estrutura facilita o desenvolvimento e a aplicação deste projeto.

Sabemos, infelizmente, que esta não é a realidade da maioria das escolas brasileiras. A exclusão digital é um problema grave em nosso país e afeta milhões de pessoas. Na educação não é diferente. Estudantes e professores estudam e trabalham em escolas que não possuem o mínimo de condições estruturais tecnológicas. Faltam laboratórios, internet de qualidade, aquisição de softwares educacionais, qualificação para professores e estímulos por parte dos órgãos públicos para que novas propostas educacionais digitais sejam desenvolvidas. Sem os devidos investimentos governamentais, fica extremamente difícil a aplicação de propostas educacionais como esta que estamos desenvolvendo.

2 TEMA E DELIMITAÇÃO

2.1 TEMA:

O uso da rede social TikTok como recurso didático no ensino de Geografia.

2.2 DELIMITAÇÃO:

O uso da rede social TikTok como recurso didático no ensino de Geografia nas turmas de Ensino Médio.

3 PROBLEMA

Quais são as possibilidades de aplicação da rede social TikTok como recurso didático no ensino de Geografia nas turmas de Ensino Médio?

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Compreender e demonstrar como a rede social TikTok pode ser aplicada como recurso didático no ensino de Geografia nas turmas de Ensino Médio.

4.2 Objetivos Específicos

- Identificar a importância das diferentes linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia;
- Analisar as potencialidades educacionais da utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDICs, especialmente as redes sociais, como recurso didático no ensino de Geografia;
- Compreender quais são os mecanismos e as estratégias que fazem com que a rede social TikTok promova intenso engajamento entre adolescentes e jovens;
- Desenvolver um canal de Geografia utilizando a rede social TikTok voltado para alunos do Ensino Médio.

5 JUSTIFICATIVA

Por muito tempo a educação foi influenciada por um modelo técnico-industrial de reprodução e memorização de informações. A boa escola e o bom professor eram aqueles que exigiam o desenvolvimento dessas habilidades e transmitiam as informações. O bom aluno era aquele que aprendia a reproduzir o que a escola lhe transmitia. Hoje, de maneira bem diferente, a boa escola e o bom professor precisam ajudar os alunos a desenvolverem a criatividade, o conhecimento crítico e a busca por soluções aos problemas contemporâneos.

Diante desse novo contexto, o uso educacional de imagens e vídeos como estratégia didática para o desenvolvimento das aulas de Geografia adquire uma significativa importância.

De acordo com Girardi (2017), ao utilizar imagens em suas aulas como oportunidade de novas interpretações do local ao global, o professor estará favorecendo o desenvolvimento de sujeitos que conseguem ir além da interpretação da linguagem formal. Devidamente trabalhadas em sala de aula, as imagens podem levar os alunos a outros níveis de conhecimentos, a outras paragens, a lugares que a formalidade da linguagem não consegue transpor.

Acreditamos que a mesma lógica defendida por Girardi pode ser aplicada a vídeos utilizados nas redes sociais, ou seja, esses recursos possuem a potencialidade de romper com fronteiras territoriais da linguagem formal, criando um ambiente educacional mais cativante, motivador, criativo, crítico e afinado com a educação para o século XXI.

Com base nessa ideia inicial, somos levados a pesquisar, refletir e repensar o uso das redes sociais em nosso cotidiano escolar. Por que não utilizar vídeos curtos da rede social TikTok na mesma lógica defendida por Girardi?

Paralelamente a essa ideia, vale destacar que, para muitos profissionais da educação, na última década, as redes sociais em sala se tornaram um grande problema. Na visão de muitos professores, elas desviam a atenção dos alunos que acabam não participando intensamente das atividades pedagógicas propostas. Com essa postura, os alunos, além de se prejudicarem pedagogicamente, acabam dificultando o trabalho dos docentes.

Constantemente, em reuniões pedagógicas e cursos de formação, o tema volta a ser discutido e, na maioria das vezes, adota-se como medida padrão a proibição do uso de celular e, automaticamente, das redes sociais. A medida desagrade os alunos e coloca a internet e as redes sociais numa condição de subversividade, o que acaba gerando neles ainda mais vontade de ficar acessando as redes sociais durante as aulas. É como se o proibido fosse ainda mais tentador.

E se invertêssemos a lógica? E se, em vez de proibir o uso, buscarmos pesquisar formas/estratégias de incorporação e utilização equilibrada das redes sociais no ensino de Geografia? Podemos olhar para as redes sociais como um dia os pesquisadores em Geografia estudaram o papel das diferentes linguagens (música, cinema, teatro, etc...) como elementos de formação de raciocínios geográficos? O TikTok, rede social com mais downloads no mundo em 2022, muito utilizada por adolescentes e jovens, pode ser utilizada como recurso didático no ensino de Geografia? Será que não estamos sendo preconceituosos com o TikTok e deixando de lado as múltiplas formas de utilização dessa rede social como recurso didático? Essas são algumas perguntas que buscaremos responder nesta pesquisa.

Acreditamos que o mesmo preconceito que existiu no passado em relação à música, teatro e cinema aplicados ao ensino de Geografia exista hoje em relação à rede social foco principal desta pesquisa.

Partimos da hipótese que as redes sociais, desde que utilizadas com planejamento e equilíbrio, podem sim ajudar professores e alunos no processo de construção de um pensar geográfico. Como existem várias redes sociais, decidimos delimitar a pesquisa à rede social TikTok, que é muito utilizada por adolescentes e jovens. Vale também destacar que o motivo que nos levou a delimitar a pesquisa às turmas de Ensino Médio foi o fato de que a grande maioria dos alunos dessa fase da Educação Básica são usuários diários da rede social acima descrita.

Esperamos, ao final da pesquisa, poder colaborar com reflexões sobre os questionamentos já descritos e demonstrar que a rede social TikTok pode ser uma nova linguagem e um recurso didático no ensino de Geografia.

Objetivamos, também, desenvolver, como produto educacional, um canal de Geografia que utilize a rede social TikTok e que possa auxiliar os alunos e professores de nossa área.

6 MARCO TEÓRICO

6.1 Em busca do Norte conceitual: o conceito de linguagens geográficas e recursos didáticos

A possibilidade de utilizar diferentes linguagens proporciona aos alunos meios para comparar o que é do nível da sua imaginação com os fenômenos reais que organizam o espaço geográfico.

Castellar e Vilhena (2010, p. 24)

Atualmente, diante da expansão da sociedade digital, em que um crescente número de informações circula pelas redes de comunicação, torna-se fundamental saber contextualizar, comparar, analisar, relacionar de forma crítica e dinâmica todo esse volume gigantesco de dados. Se a interpretação desse mundo digital exige um processo contínuo de decodificação e reflexão sobre as informações, cabe à escola buscar estimular e desenvolver tais habilidades e competências em seus alunos.

Referindo-se à necessidade de saber ler e interpretar esse novo mundo, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), afirmam que:

Cabe à escola ensinar o aluno a lê-lo também por meio de outras linguagens e saber lidar com os novos instrumentos para essa leitura. Assim, a escola constitui lugar de reflexão acerca da realidade, seja local, regional, nacional ou mundial, fornecendo instrumental capaz de permitir ao aluno a construção de uma visão organizada e articulada de mundo. (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 262).

Na busca por conceituar e compreender o que são essas outras linguagens e novos instrumentos de leitura, vale destacar que a Geografia é uma disciplina que se preocupa em estudar as relações entre os seres humanos e o espaço. Nesse sentido, a utilização de diversas linguagens no ensino de Geografia pode ser uma estratégia importante para estimular o estudo, facilitar a compreensão e ampliar a reflexão dos alunos sobre os diversos temas da ciência geográfica.

Diante do exposto e conscientes da diversidade de definições sobre o que são linguagens geográficas, optamos, nesta pesquisa, pela definição de Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009). Segundo as autoras:

As linguagens constituem recursos didáticos que necessitam ser utilizados no mundo atual, seja na instrução escolar, seja em outros caminhos ou lugares, porque, por meio delas, os horizontes do conhecimento se abrem

para jovens, professores e cidadãos que já passaram pela escola em tempos anteriores. (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 215).

Portanto, quando nos referimos ao conceito de linguagens geográficas, estamos nos referindo ao conjunto de técnicas, recursos, instrumentos, símbolos e expressões que podem ser utilizadas didaticamente no ensino de Geografia. De acordo com as autoras, a utilização de diversas linguagens, associadas aos conceitos e conteúdos geográficos, facilitam e ampliam as oportunidades de compreensão do espaço geográfico e de entendimento de mundo. As diferentes linguagens, como a cartografia, a literatura, a fotografia, o cinema, as narrativas orais e escritas, entre outras, permitem uma abordagem mais ampla e integrada dos conceitos geográficos, possibilitando aos alunos uma construção mais crítica e reflexiva do conhecimento geográfico.

Além disso, a diversidade de linguagens no ensino de Geografia permite que os alunos possam desenvolver habilidades e competências importantes para a sua formação cidadã, como a capacidade de ler e interpretar diferentes tipos de representações cartográficas e imagens, a habilidade de se expressar de forma clara e coerente, e a capacidade de analisar criticamente a realidade social, econômica e ambiental.

Dentre as diversas linguagens que podem ser utilizadas no ensino de Geografia, podemos destacar:

- Linguagem cartográfica: a utilização de mapas e cartas é fundamental para o estudo da Geografia, pois permite a visualização das relações entre os elementos geográficos em um determinado espaço.
- Linguagem oral: as aulas dialogadas e as discussões em grupo são importantes para que os alunos possam compartilhar ideias, opiniões e conhecimentos sobre os diversos temas estudados na disciplina.
- Linguagem escrita: a leitura de textos, a produção de resumos, sínteses e relatórios são importantes para a compreensão dos conceitos e para a organização e sistematização do conhecimento.
- Linguagem audiovisual: o uso de vídeos, documentários, imagens e outras mídias pode ser uma forma interessante de apresentar e ilustrar conceitos e temas geográficos de forma mais dinâmica e interativa.
- Linguagem corporal: a utilização de atividades práticas, jogos, simulações e outras atividades que envolvam o movimento e a interação física dos alunos

pode ser uma forma interessante de explorar conceitos geográficos de forma mais lúdica e vivencial.

- Linguagem Digital: a utilização de *softwares*, *apps* e redes sociais. Atualmente, essas tecnologias fazem parte do cotidiano dos alunos, provocam enorme engajamento e podem ressignificar as atividades didáticas.

Nesta pesquisa, buscaremos explorar as potencialidades didáticas da linguagem digital, especificamente, da rede social TikTok no ensino de Geografia. Acreditamos que existam múltiplas possibilidades de aplicação didática da respectiva rede que ainda não foram devidamente exploradas pelos professores de Geografia.

De acordo com Kenski (2012), a linguagem digital, expressa em múltiplas tecnologias digitais de informação e comunicação:

Impõe mudanças radicais nas formas de acesso à informação, à cultura e ao entretenimento. O poder da linguagem digital, baseado no acesso a computadores e todos os seus periféricos, à internet, aos jogos eletrônicos etc., com todas as possibilidades de convergência e sinergia entre as mais variadas aplicações dessas mídias, influencia cada vez mais a constituição de conhecimentos, valores e atitudes. Cria uma nova cultura e uma outra realidade informacional. (KENSKI, 2012, p. 33).

Em resumo, a diversidade de linguagens no ensino de Geografia, em especial a linguagem digital, que será foco desta pesquisa, pode ser fundamental para facilitar e estimular a construção de conhecimentos mais integrados e críticos sobre o espaço geográfico. A Geografia é uma disciplina que se ocupa da análise e compreensão das relações entre a sociedade e o meio ambiente, e essa complexidade de fenômenos pode ser melhor compreendida por meio da utilização de diversas linguagens no ensino.

Em relação ao conceito de recursos didáticos, Moran, Masetto e Behrens (2012) afirmam que é todo e qualquer meio ou estratégia utilizada para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Os autores enfatizam que esses recursos podem ser materiais, como livros, jogos, experimentos, quadros, entre outros, ou recursos digitais, como vídeos, podcasts, softwares educacionais, jogos educativos online, entre outros. Destacam que os recursos didáticos são ferramentas essenciais para que o professor possa dinamizar suas aulas e torná-las mais interessantes e efetivas, pois esses recursos podem proporcionar diferentes abordagens e perspectivas sobre o conteúdo, além de possibilitar a participação mais ativa e engajada dos alunos. Para os autores, o uso de recursos didáticos, especialmente dos recursos digitais e

tecnológicos, é fundamental para que a educação esteja adequada às demandas e desafios da sociedade contemporânea, que exige cada vez mais habilidades como o uso da tecnologia, a comunicação digital e a colaboração em rede.

De acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), é importante destacar que:

Cada linguagem e recurso didático possui seus códigos e seus artifícios de representação, que precisam ser conhecidos por professores e alunos para maior compreensão daquelas a serem trabalhadas com conteúdos geográficos. Desde que a Geografia, em suas transformações históricas, passou a ser considerada como os conhecimentos que estudam a relação entre a sociedade e a natureza e os métodos que iam da observação à explicação, ela teve que procurar caminhos, adotar procedimentos de outras ciências, da Psicologia, da Sociologia e da reflexão filosófica, para aprender a compreender a produção do espaço mediante a análise das representações espaciais. (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 216).

Em busca desses novos caminhos de leitura de mundo e conscientes da importância de novos procedimentos metodológicos no ensino, buscaremos demonstrar, nos próximos capítulos desta pesquisa, a importância das diversas linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia.

6.1.1 A importância das diversas linguagens no ensino de Geografia

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. Mas para onde mudar? Como ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada?

Moran (2012, p. 11)

Em um planeta em constantes transformações em escala exponencial, a educação escolar deve buscar ultrapassar a simples memorização de saberes passados de uma geração para a outra. A escola precisa ser muito mais que preparadora de consumidores ou apenas treinadora de pessoas para a utilização das tecnologias de informação e comunicação que atendem, de forma intensa, os interesses do capitalismo acelerado e exploratório.

Uma das funções da escola deve ser a formação de cidadãos para a complexidade do mundo globalizado e dos grandes desafios que ele nos impõe. É importante a escola estimular o desenvolvimento de cidadãos equilibrados, humanizados e conscientes para que eles possam, criticamente, analisar o excesso

de informações e as mudanças, a fim de lidar com as inovações e suas transformações.

De acordo com Kenski (2012), a escola deve buscar:

Formar pessoas flexíveis o suficiente para incorporar novos e diferenciados perfis profissionais: que tenham consciência da velocidade das mudanças e do tempo curto de existência de profissões novas e promissoras. Pessoas que possam reconhecer a fragilidade das conquistas sociais tradicionais [...]. A escola precisa, enfim, garantir aos alunos-cidadãos a formação e a aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, para que possam viver em uma sociedade em permanente processo de transformação. (KENSKI, 2012, p. 64).

Nessa busca por garantir aos alunos-cidadãos a formação e a aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, Sacristán (2002, p. 95), afirma que o grande objetivo da escola diante dos grandes desafios do mundo globalizado é o de criar oportunidades de desenvolvimento, ampliar os horizontes de análise, compreender a cultura e os conteúdos globalizados, proporcionar novas experiências, transpor o local e auxiliar os estudantes a irem além de onde estão.

O autor segue nos provocando a refletir sobre o papel da escola, fazendo os seguintes questionamentos:

Interroga-se que outra função desempenha a instituição escolar na cultura, se não a de prover “materiais culturais alheios” para aqueles que não os tem à sua disposição? Que sentido teria a escola se limitasse a mostrar o que já está disponível de maneira espontânea no meio em que se vive? (SACRISTÁN, 2002, p. 95).

A partir da Primeira Revolução Industrial, a principal função e sentido da escola foi o da reprodução de informações e técnicas. Era necessário preparar mão de obra para esse mercado que crescia intensamente. Esses trabalhadores precisavam de habilidades técnicas para poder reproduzir as necessidades demandadas pelas indústrias.

Atualmente, o mundo globalizado provoca a pensar em uma nova escola. Uma escola que precisa ter consciência das transformações sociais, econômicas, ambientais e digitais pelas quais estamos passando. Até porque, muitas dessas transformações, segundo Santos (2022, p. 25), resultam em desafios e problemas que afetam grande parte da população mundial. Segundo o autor, essas distorções são resultado da globalização perversa.

De acordo com Santos (2010, p. 5), na escola o ensino de Geografia:

[...] tem sido descontextualizado da vida do aluno, de sua realidade social, tornando-se uma disciplina reprodutora de conteúdos [...] Nesse sentido, conduz a uma formação desestimulante, fragmentada no que se refere ao entendimento dos conceitos geográficos. (SANTOS, 2010, p. 5).

É necessário que a escola compreenda esse novo contexto, busque transformar-se, adaptar-se. Torna-se fundamental refletir sobre essas transformações, o que delas pode ser extraído e, com isso, dedicar-se a utilizar de forma crítica e criativa as muitas oportunidades que também se apresentam neste cenário de transformações.

Segundo Cavalcanti (2012, p. 122), o ensino de Geografia precisa partir da realidade dos alunos visto que o espaço geográfico é dinâmico e as consequências de suas inter-relações e transformações com o meio vivenciado no decorrer do tempo precisam ser objeto de compreensão por esses alunos enquanto atores ativos e agentes de mudança neste ambiente de vivência, o mundo.

Conforme Santos (2010), por meio da aplicação de diferentes linguagens no ensino de Geografia somam-se as possibilidades de se estabelecer relações entre os temas que estão sendo estudados e a realidade vivida, ou seja, ampliam-se as chances de ruptura com práticas tradicionais de forma acrítica e tidas como pouco engajadoras.

A escola precisa de novos projetos educacionais, que englobem a realidade vivenciada por alunos e professores, novas metodologias, linguagens, recursos e parâmetros educacionais.

De acordo com Castellar e Vilhena (2010):

Vivemos, hoje, bombardeados por um grande volume de informações esparsas, que nos chegam, sobretudo, pela mídia. As produções midiáticas impregnam o cotidiano, influenciam nossa percepção de espaço e tempo, os dados do nosso conhecimento e nossa visão de mundo. Elas modificam nossa relação com o real. Esse envolvimento influencia as reflexões e os comportamentos, os modos de pensar e a aquisição de conhecimento. Essas situações do cotidiano influenciam a dinâmica da escola e, conseqüentemente, da sala de aula, impondo outros ritmos e concepções do papel da escola e do professor. (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 65).

Quando as autoras acima citadas afirmam que as produções midiáticas modificam nossa relação com o real, podemos exemplificar com o fenômeno das redes sociais. A utilização em escala global, principalmente por adolescentes e jovens, transformam seus comportamentos, modos de pensar e também de aquisição de

conhecimento. Essas transformações chegam à escola. Algumas delas provocam preocupação entre professores, coordenação e direção, mas fazem parte da vida dos alunos. Não podemos ignorá-las.

Corroborando a mesma linha de pensamento, Kenski (2012) afirma:

Na era da informação, comportamentos, práticas, informações e saberes se alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza o estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. (KENSKI, 2012, p. 41).

Buscando relacionar as duas citações, percebe-se que surge um desafio a ser assumido por toda a sociedade e, conseqüentemente, pela escola. Precisamos de novos projetos educacionais, resultantes das transformações estruturais nas formas de ensinar, e aprender possibilidades pela atualidade tecnológica. A escola precisa ser mais dinâmica e “afinada” com as transformações vivenciadas pela sociedade. A educação escolar precisa de propostas de ensino e aprendizagem mais engajadoras, principalmente nas turmas finais do Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.

Educar para as transformações e inovações significa planejar e aplicar projetos dinâmicos de aprendizagem em que se possam exercer e desenvolver concepções sócio-históricas da educação em toda a sua plenitude e, assim, garantir, segundo Kenski (2012, p.67), “a formação de pessoas para o exercício da cidadania e do trabalho com liberdade e criatividade”.

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2012), uma das estratégias que a educação escolar pode aplicar para atingir esse objetivo consiste em:

Compreender e incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitam a evolução dos indivíduos. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 36).

Ao buscar identificar e compreender as novas linguagens praticadas pelos alunos, escolas e professores poderão deliberar sobre a possibilidade ou não de incorporá-las nas atividades pedagógicas.

Para Kenski (2002, p. 23), a linguagem, por exemplo, é um tipo de tecnologia que não necessariamente se apresenta através de máquinas e equipamentos. A linguagem é uma construção criada pela inteligência humana para possibilitar a comunicação entre os membros de determinado grupo social. Estruturada pelo uso, por inúmeras gerações, e transformada pelas múltiplas interações entre os grupos

diferentes, a linguagem deu origem aos diferentes idiomas existentes e que são característicos da identidade de um determinado povo, de uma cultura.

Sobre as vantagens geradas pela aplicação de novas linguagens, Castellar e Vilhena (2010, p. 24) afirmam que, “a possibilidade de utilizar diferentes linguagens proporciona aos alunos meios para comparar o que é do nível de sua imaginação com os fenômenos reais que organizam o espaço geográfico”. Nesse mesmo sentido, Torres e Moura (2012, p. 291), afirmam que “as linguagens são fontes inspiradoras e instigantes para que o ensino se torne interessante nos diferentes níveis de aprendizado em um movimento crescente do desenvolvimento do senso crítico do indivíduo e de sua capacidade de pensar o mundo [...]”.

De acordo com Francischett e Marcos (1994, p.121), a compreensão dos diversos significados e uso de linguagens, expressas de diversas formas, demonstra que não há apenas uma única forma de se expressar ou de entender determinada abordagem. Portanto, são as relações que se estabelece entre pensamento e linguagem, que proporciona métodos alternativos de ensino e aprendizagem.

Com base na análise realizada por Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), as linguagens constituem recursos didáticos que necessitam ser utilizados no mundo atual, seja na instituição escolar, seja em outros caminhos e lugares, porque, por meio deles, os horizontes do conhecimento se abrem para jovens professores e cidadãos que já passaram pela escola em tempos anteriores.

Recorrendo mais uma vez a Castellar e Vilhena (2010), as autoras afirmam que:

Um dos recursos de que os professores fazem uso são as diferentes linguagens, na medida em que todos são responsáveis pela capacidade leitora e escrita do aluno e que há acesso aos textos via jornais, revistas científicas e internet. É nesse contexto que as iniciativas dos professores não devem ficar restritas a um tipo de texto ou linguagem. Se o objetivo das aulas, entre outros, é ampliar a capacidade crítica do aluno, é preciso propor situações aonde ele possa confrontar ideias, questionar fatos com argumentação e, ao mesmo tempo, facilitar-lhe o acesso aos vários gêneros de textos e linguagens. (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 65).

Segundo Guimarães e Lara (2007, p. 50), o ensino de Geografia deve ser trabalhado pelo professor por meio da utilização de diferentes linguagens que favoreçam aos alunos produzir e expressar ideias, opiniões, sentimentos e conhecimentos sobre o mundo. A literatura, o cinema, o teatro, a música, a televisão,

a fotografia, os textos informativos, os gráficos e mapas, são linguagens que devem estar presentes na Geografia escolar. De acordo com os autores:

Neste contexto, as diversas linguagens podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, no que concerne à apreensão de conceitos, temas, fenômenos, processos e fatos geográficos abordados em sala de aula, colocando o aluno como sujeito do processo, ao articular os saberes do cotidiano aos saberes científicos, contextualizando e dando significado aos conceitos, temas, fenômenos, fatos e processos geográficos abordados na escola. (GUIMARÃES; IARA, 2007, p. 50).

Segundo os autores, a literatura, o cinema, o teatro, a música, a televisão, a fotografia, os textos informativos, os gráficos e mapas são linguagens que devem estar presentes na Geografia escolar. Outro aspecto observado se refere ao potencial dinamizador das diferentes linguagens tanto para o processo de ensino quanto para o processo de aprendizagem na Geografia, permitindo intensificar o diálogo entre discentes e docentes, o que também potencializa a capacidade crítica e criativa dos sujeitos. A adoção de diferentes linguagens no ensino de Geografia permite a criação de caminhos para múltiplas possibilidades de compartilhamento e análise de informações, ou seja, favorecendo os processos de mediação pedagógica, sobretudo, com temas relacionados ao cotidiano.

Dessa maneira, cabe perguntar: como a utilização de novas linguagens ou, até mesmo, linguagens mais próximas da vivência dos estudantes, podem auxiliá-los no processo de desenvolvimento de habilidades e competências educacionais?

De acordo com Santaella (2004, p. 132) “os processos perceptivos estão na porta de entrada da cognição. Por isso mesmo, compreender a cognição depende da compreensão dos processos sensoriais que levam a ela”. De acordo com a pesquisadora, existe uma profunda relação entre as rotas mentais e a riqueza sensorial provocada pelo uso das diversas linguagens:

Ora, esses processos inferenciais são inseparáveis da riqueza sensorial das linguagens multimidiáticas que são próprias da hipermídia, na sua junção do verbal, do visual e do sonoro. Isso traz como consequência a indissolubilidade entre a sinestesia, vários sentidos sendo estimulados ao mesmo tempo, a consequente densidade perceptiva e as complexas atividades mentais presumíveis em função da especificidade da interação do infonauta com as interfaces informacionais. (SANTAELLA, 2004, p. 131).

Para repensar o ensino de Geografia, Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 75) afirmam que o professor deve levar em consideração que, além da linguagem oral e da linguagem escrita que acompanham historicamente o processo pedagógico de

ensinar e aprender, é necessário considerar também a linguagem digital. Nesse processo de incorporação, ele precisa propor novas formas de aprender e de saber se apropriar criticamente de novas tecnologias, buscando recursos e meio para facilitar a aprendizagem

Sobre a importância das diversas linguagens, Santaella (2003), afirma:

Por isso mesmo, o veículo, meio ou mídia de comunicação é o componente mais superficial, no sentido de ser aquele que primeiro aparece no processo comunicativo. Não obstante sua relevância para o estudo desse processo, veículos são meros canais tecnológicos que estariam esvaziados de sentido não fossem as mensagens que neles se configuram. Conseqüentemente, processos comunicativos e formas de cultura que nelas se realizam devem pressupor tanto as diferentes linguagens e sistemas sónicos que se configuram dentro dos veículos em consonância com o potencial e limites de cada veículo, quando deve pressupor também as misturas entre linguagens que se realizam nos veículos híbridos de que a televisão e, muito mais, a hipermídia são exemplares. (SANTAELLA, 2003, p. 116).

Com a expansão da cultura digital em meados da década de 1990, esses cenários começaram a conviver com uma revolução da informação e da comunicação cada vez mais onipresente que vem sendo chamada de revolução digital. No cerne dessa revolução está a possibilidade aberta pelo computador de converter toda informação – texto, som, imagem, vídeo - em uma mesma linguagem universal. Através da digitalização e da compressão de dados, todas as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de convergência das mídias.

Nas palavras de Santaella (2003):

O acasalamento da tecnosfera com a noosfera já atinge - e atingirá ainda mais – não só a informática, mas também todos os meios de comunicação. Os motores dos computadores modernos (microprocessadores), a multimídia e as redes telemáticas mundiais são os catalizadores do desenvolvimento explosivo da “civilização digital”. (SANTAELLA, 2003, p. 113).

Segundo Santaella (2003, p. 78) isso não significa que as outras formas de cultura mais tradicionais, orais, escrita, impressa, não se façam também presentes nos dias atualmente. Ao contrário, vivemos um período de sincronização de todas as linguagens e de quase todas as mídias que já foram inventadas pelo humano.

Na visão de Santaella (2003, p. 92), essa negociação entre o humano e máquinas se desenvolve por meio de uma nova linguagem, um sistema interativo configurado através de uma mistura não linear tecida de nós e conexões, chamado hipermídia.

De acordo com Santaella (2004) citando Feldman (1995):

O primeiro traço hipermídia encontra-se na hibridização de linguagens, códigos e mídias que a hipermídia aciona e, conseqüentemente, na mistura de sentidos receptores, na sensorialidade global, sinestesia reverberante que ela é capaz de produzir na mesma medida em que o receptor ou leitor imersivo interage com ela, cooperando na sua realização. Por isso mesmo, em uma definição mais sucinta e precisa, hipermídia significa a integração sem suturas de dados, texto, imagens de todas as espécies e sons dentro de um único ambiente de informação digital. (FELDMAN, 1995, p. 4 *apud* SANTAELLA, 2004, p. 48).

A autora continua citando Feldman (1995), afirmando que:

O segundo traço da hipermídia é permitir a mistura de todas as linguagens, textos, imagens, sons, ruídos, e vozes em ambientes multimidiáticos, a digitalização também permite a organização reticular dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais. Por isso mesmo, o segundo traço da linguagem hipermídia está na sua capacidade de armazenar informações e, por meio da integração do receptor transmuta-se em incontáveis versões virtuais que vão brotando na medida mesma em que o receptor se coloca em posição de coautor. (FELDMAN, 1995, p. 4 *apud* SANTAELLA, 2004, p. 48).

Nessa busca por misturar linguagens e mídias, Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 19), afirmam que atualmente, cada vez mais processamos também informação de forma multimídica, juntando pedaços de textos de várias linguagens superpostas simultaneamente, que compõem um mosaico impressionista, na mesma tela e que se conecta com outras telas multimídias. A leitura é cada vez menos sequencial. As conexões são tantas que o mais importante é a visão ou leitura flash, no conjunto, uma leitura rápida, que cria significações provisórias, dando uma interpretação rápida para o todo, e que vai se completando com as próximas telas, através do fio condutor da narrativa subjetiva: dos interesses de cada um, das suas formas de perceber, sentir e se relacionar.

Um aspecto muito importante resultante da linguagem interativa (hipermídia ou multimídia), pressupõe, segundo Santaella (2004, p. 160) “que haja necessariamente intercâmbio e mútua influência do emissor e receptor na produção de mensagens transmitidas. Isso quer dizer que as mensagens se produzem numa região intersticial em que emissor e receptor trocam continuamente de papéis.”

Segundo a autora, neste novo contexto:

O emissor não emite mais mensagens, mas constrói um sistema com rotas de navegação e conexões. A mensagem passa a ser um programa interativo que se define pela maneira como é consultado de modo que a mensagem se

modifica na medida em que atende às solicitações daquele que manipula o programa. Essas manipulações se processam por meio de uma tela interativa ou interface que é o lugar e meio para o diálogo. Por meio de instrumentos materiais (tela, mouse, teclado) e imateriais (linguagem de comando), o receptor transforma-se em usuário e organiza a navegação como quiser em um campo de possibilidades cujas proporções são suficientemente grandes para dar a impressão de infinitude. Os programas interativos ainda oferecem ao navegador a possibilidade de pontos de vista. Os programas são formas de elaborar pensamentos e levam usuários a incorporar identidades geradas no ciberespaço. (SANTAELLA, 2004, p. 163).

De acordo com Santaella (2003, p. 127), as teorias que ignoram as linguagens das tecnologias comunicacionais ou que consideram sob um ponto de vista meramente instrumental deixam de enxergar as novas questões colocadas pela cultura digital, avaliando estar dentro dos antigos paradigmas de foram gerados pela teorizar sobre a cultura impressa.

Da mesma forma, os alunos que chegam às escolas nos dias de hoje estão acostumados com esse tipo de interação e linguagem. Eles não querem permanecer em uma postura passiva, ouvinte, receptora. Quem participar, realizar trabalhos colaborativos e decidir os caminhos a serem tomados durante as atividades. Da mesma forma que nas redes sociais, eles querem se transformar em usuários ativos e, durante as nossas aulas, gostariam de poder organizar a navegação entre os temas que mais lhes chamam a atenção.

Podem os professores ignorar essas novas tecnologias e suas respectivas linguagens digitais em sua prática docente?

6.1.2 A importância dos diferentes recursos didáticos no ensino de Geografia

O aluno motivado, com certo nível de alerta ou pelo fato de o professor despertar sua curiosidade, por meio da utilização de exemplos sobre o espaço vivido ou conhecido, algo aplicado no cotidiano ou uso de algum recurso tecnológico, coopera para despertar a atenção do discente, realizando um processamento consciente das informações.

Rizzatti (2022, p. 266)

Infelizmente, em muitas escolas brasileiras, todos os dias, o processo de ensino e aprendizagem fica restrito ao espaço da sala de aula e a intermináveis aulas expositivas. Professores e seus livros ecoam palavras ao vento, porque, na prática, as mentes dos adolescentes e jovens nativos digitais já estão bem longe, à procura de temas de maior significância para suas vidas que provoquem mais engajamento e interação.

Assim, de acordo com Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 134), visando à consecução desses objetivos, infelizmente o “professor é formado para valorizar conteúdos e ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a técnica de aula expositiva para transmitir esses ensinamentos”.

Confinados em uma sala de aula, professores executam aulas expositivas, alunos mecanicamente reproduzem e memorizam informações e, a construção de conhecimentos críticos, equilibrados, e socio-ambientalmente comprometidos, fica apenas no sonho do professor.

O livro didático, muitas vezes, é a única ferramenta que o professor usa em suas aulas, isso pode fazer com que essas se tornem enfadonhas. Para Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), nas aulas de geografia, o principal recurso didático utilizado é o livro, mas não deve ser o único, pois nem sempre ele é capaz de suprir as necessidades de uma determinada turma. O livro didático deveria configurar-se de modo que o professor pudesse tê-lo como instrumento auxiliar de sua reflexão geográfica com seus alunos, mas existem fatores limitantes para tal.

Por que o livro didático ainda é o principal recurso didático utilizado por professores? Por que da insistência, quase que exclusiva, de aulas expositivas, que exploram a oralidade e a memorização, diante de tantas outras metodologias ativas, linguagens e recursos que poderiam ser aplicadas à educação e ao ensino de Geografia?

Os professores não deveriam ficar presos apenas ao livro didático, a aulas expositivas unidirecionais e ao espaço da sala de aula.

De acordo com Kenski (2012):

Na escola, professores e alunos usam preferencialmente a sala como recurso para interagir, ensinar e verificar a aprendizagem. Em muitos casos, o aluno é o que menos fala. A voz do professor, a televisão, o vídeo e outros tipos de “equipamentos narrativos” assumem o papel de “contadores de histórias” e os alunos, de “ouvintes”. Por meio de longas narrativas orais, a informação é transmitida, na esperança de que seja armazenada na memória e aprendida. A sociedade oral aposta na memorização, na repetição e na continuidade. (KENSKI, 2012, p. 29).

Retomando as ideias de Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 133), educação escolar, por séculos, não deu o devido valor às metodologias ativas nem ao uso de tecnologias que pudessem transformar o processo de ensino-aprendizagem em algo mais eficiente e eficaz.

De acordo com os autores:

Se nos perguntarmos o porquê desse fato, encontraremos em algumas situações, por exemplo, a convicção de que o papel da escola em todos os níveis é o de “educar” seus alunos – entendendo por “educação” transmitir um conjunto organizado e sistematizado de conhecimentos de diversas áreas. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 133).

Atualmente, ensinar e aprender exigem muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e grupal, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e comunicação.

Segundo Kenski (2013):

A proposta pedagógica adequada a esses novos tempos precisa ser não mais a de deter em si a informação. Novos encaminhamentos e novas posturas nos orientam para a utilização de mecanismos de filtragem, seleção crítica, reflexão coletiva e dialogada sobre os focos de nossa atenção e a busca de informação. (KENSKI, 2013, p. 87).

A autora continua afirmando que o professor, centro da sala de aula, desapareceu. Ele se tornou uma fonte de inspiração, motivação e orientação. De acordo com Facio e Moura (2016, p. 9) o professor como orientador do processo de ensino-aprendizagem tem importante papel de ensinar utilizando diversas ferramentas, sendo assim, o educador dispõe de uma variedade de recursos didáticos que podem ser utilizados para facilitar o aprendizado. Alguns desses recursos podem deixar as aulas mais atrativas, fazendo com que o aluno tenha interesse em aprender cada vez mais.

Corroborando as ideias de Kenski, Moran, Masetto e Behrens (2012), afirmam que:

É importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela representação (dramatização, simulação), pela multimídia, pela interação on-line e off-line. Partir de onde o aluno está. Ajudá-lo a ir do concreto ao abstrato, do imediato para o contexto, do vivencial para o intelectual. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 61).

Segundo os autores, nesse processo dinâmico de aprender pesquisando, conectando o contexto de vivência dos alunos aos objetivos do componente curricular, é muito importante aprender a utilizar todos os recursos, todas as técnicas possíveis por cada professor, por cada instituição, por cada classe: integrar dinâmicas tradicionais com as inovadoras, a escrita com a audiovisual, o texto sequencial com o hipertexto, o encontro presencial com o virtual.

Trabalhar com diversos recursos didáticos é explorar ao máximo suas possibilidades, é gerar desafios a partir dos modelos de simulação, resolução de problemas, estudos de caso, enfim, condições que possam oferecer movimentos e ação às práticas de ensino e aprendizagem dinâmica aos estudantes.

Corroborando a análise, Alves (2015), afirma que:

Uma boa aula de Geografia, não se dá apenas com o livro didático (este possui a sua relevância e participação no aprendizado do aluno/educando), mas envolve outros fatores como o compromisso social que eu enquanto professor/educador tenho com o educando e a sociedade. Por que presenciamos tanta violência dentro da escola e alunos que enveredam pelas drogas, prostituição e outras formas deploráveis de vida humana? Seria a Geografia capaz de responder a estes problemas? Assim, pensa-se que essa aula pode ser concretizada a partir de algumas linguagens que despertará o aluno para a Geografia da vida. (ALVES, 2015, p. 30).

Atualmente, o professor tem um grande leque de opções metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos tanto no presencial como virtualmente. A Geografia escolar com o uso de suas diferentes linguagens contribuirá para uma nova aprendizagem geográfica e um novo olhar para o componente curricular escolar.

De acordo com Facio e Moura (2016, p. 9), os recursos didáticos na qualidade de mediadores do processo de ensino-aprendizagem nos diferentes níveis, obedecem, em sua seleção e utilização, alguns critérios, tais como adequação aos objetivos propostos, aos conceitos e conteúdos a ser trabalhados, ao encaminhamento do trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula e às características da turma, do ponto de vista das representações que trazem para o interior da sala de aula.

Sabe-se que ensinar Geografia deve ser uma relação prazerosa entre educador e educandos. Para que isso ocorra, o professor deve abusar da diversidade de linguagens e recursos didáticos que são encontrados, gratuitamente, em nossa sociedade.

Alves (2015, p.33), lembra que nesse contexto, é importante que o professor demonstre claramente seu compromisso e disponibilidade para o ensino e a aprendizagem geográfica dos alunos. Ao introduzir diferentes linguagens, recursos e metodologias, o professor poderá enfrentar limitações físicas que podem não corresponder às suas expectativas. Além da estrutura física, existem outros desafios cotidianos como, por exemplo, a resistência de coordenadores e diretores, a cultura

muitas vezes conservadora de pais e alunos e a falta de interesse por parte dos proprietários de escolas particulares.

Dando continuidade à fundamentação teórica, vamos relembrar alguns recursos didáticos aplicados ao ensino de Geografia ao longo do tempo.

Segundo Castellar e Vilhena (2010, p. 66), nas aulas de Geografia, podemos utilizar diversas propostas usando não apenas o jornal, mas outros gêneros textuais, literatura, científico, audiovisual, além de linguagem cartográfica. Ao utilizar qualquer uma dessas linguagens, propomos como objetivo o uso de diferentes gêneros textuais, para estimular a capacidade leitora e possibilitar ao aluno a competência de criar seus próprios textos”.

Ao propor uma metodologia em que o aluno se sinta inserido, o nível de aprendizagem será bem maior. É o que defende Alves (2015, p. 30) ao afirmar que “a promoção de debates, com temas de interesse da comunidade escolar, como geografia e educação ambiental, diversidade cultural e alfabetização cartográfica entre outros, oferecerá subsídios para a formação e melhor desempenho do aluno”.

De acordo com Guimarães (2007, p. 62), buscar tirar proveito, de maneira crítica, da relação da mídia com o saber geográfico, dos inúmeros materiais que estão em circulação e que mostram, mesmo que de maneira pouco aprofundada, o espaço mundial é uma tarefa das mais importantes para o ensino de Geografia e imprescindível ao professor que trabalha em um contexto marcado pelo peso da mídia na vida cotidiana. Nesse contexto, é possível visualizar a contribuição do professor de Geografia: trabalhando com materiais produzidos pela mídia, esse profissional poderá contribuir para a formação de sujeitos que compreendam os mecanismos que fazem funcionar determinados processos de significação no contexto atual, caracterizado pela intensa circulação de sentidos.

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2012):

A força da linguagem audiovisual está no fato de ela conseguir dizer muito mais do que captamos, de ela chegar simultaneamente por muito mais caminhos do que conscientemente percebemos e de encontrar dentro de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com os quais nos identificamos ou que se relacionam conosco de alguma forma. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 34).

Reforçando a citação acima, Kenski (2012, p. 45) afirma que a imagem, o som e o movimento oferecem informações mais realistas em relação ao que está sendo

ensinado. Quando bem utilizadas, provocam alterações de comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo estudado.

Para Salvi e Marandola (2011, p. 288), um exemplo de linguagem que pode ser utilizada é a própria imagem. De acordo com o autor, a imagem é um mediador indispensável para desenvolver no aluno a compreensão do espaço, pois dela surge a relação entre imaginação e o Imaginário, podendo ser interpretada a partir da vivência e do cotidiano do aluno. A partir daí podemos fazer uma busca pela capacidade crítica do aluno e fazer as correlações e análises do ensino de geografia e seus conceitos.

Na visão de Bezerra et. al. (2021, p. 288), na Geografia, as metodologias que fazem uso de recursos interativos, lúdicos e práticos sinalizam para um trabalho com melhor aproveitamento dos conteúdos e maior e mais eficaz compreensão por parte dos alunos. À medida que estas metodologias permitem o toque, a percepção de formas e conteúdos e conseqüentemente associação entre os detalhes e conteúdo, o aluno se apreende de forma mais significativa do elemento estudado. Esse tipo de metodologia apresentou-se positiva, pois permite aos alunos expressarem com mais liberdade e facilidade os seus pensamentos e ideias sobre determinado assunto ou estudo. Dessa forma, é possível conceber a aprendizagem de maneira mais significativa e prazerosa, dada a importância da adaptação do conteúdo para uma transposição didática prático.

No ensino de Geografia, a música também tem sido uma escolha metodológica cada vez mais presente em sala de aula.

De acordo com Portugal et. al. (2019):

Se trata de uma linguagem/dispositivo didático-pedagógico que possibilita a articulação entre a abordagem dos conceitos e temas da Geografia, em sua relação com o cotidiano dos estudantes, uma vez que a música é uma forma de arte, uma prática cultural que está presente em muitas situações e lugares do dia a dia das pessoas, sendo que os jovens escolares apreciam muito esta linguagem [...]. O uso didático da música em sala de aula é estratégia metodológica que possibilita ao professor trabalhar de forma interdisciplinar – e contextualizada – e, também, aproxima os conteúdos da Geografia dos saberes construídos pelos alunos em outros espaços de interação social, uma vez que, através da seleção, planejamento e proposições didáticas, é possível contemplar muitos temas, conceitos, fatos, fenômenos e processos geográficos. (PORTUGAL, et. al., 2019, p. 2359).

Especialmente ao longo das últimas três décadas, os geógrafos estão cada vez mais interessados pela relação que a Geografia pode construir com o Cinema.

De acordo com Fioravante e Ferreira (2017), de fato:

As problemáticas dos pesquisadores tornaram-se extremamente variadas e a diversidade das discussões reflete a preocupação dos geógrafos em, não apenas legitimar os estudos geográficos acerca das imagens em movimento, mas também, testar seus limites com proposições originais e ousadas. Filmes são importantes ferramentas utilizadas em sala de aula, entretanto, a bibliografia que busca explorar os aspectos teóricos, metodológicos e temáticos dessa relação não é abundante. Por mais que filmes e documentários sejam largamente utilizados, as consequências, premissas e desafios que acompanham tal aplicação ainda não foram discutidas de forma profunda. (FIORAVANTE; FERREIRA, 2017, p. 209).

Observa-se ainda que, ao trabalhar com filmes que abordam a problemática sócio-política e econômica, os alunos participam mais das aulas, analisando o contexto do documentário e da problemática por ele vivenciado.

De acordo com Facio e Moura (2016), o uso das charges também permite apresentar os conteúdos de uma forma interessante e atrativa envolvendo os alunos, já que elas possuem caráter irreverente, humorístico e opinativo que visa e proporciona a crítica. E para isso, se faz necessário a criatividade e a mente aberta para os novos conhecimentos, desenvolvendo uma nova maneira de pensar e ver o mundo por meio da ciência geográfica. As charges também tem por objetivo levar os alunos a identificarem aspectos nela inscritos, como a ironia e o perfeito entrelaçamento entre linguagens verbais e não verbais. Nesse sentido, podemos entender que linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Linguagem não verbal é outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia”.

Ainda no campo da música, destaca-se a importância do hip hop e do rap como linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia.

Segundo Teixeira (2020):

As noções de cidadania e de direito à cidade são fundamentais para a compreensão da dinâmica dos elementos que constituem o espaço urbano, na perspectiva de sua transformação. A Geografia Escolar pode contribuir no processo da discussão desses elementos. Em diálogo com o rap, pode fazê-la pensando a periferia no processo de constituição das cidades. O que vimos nas letras e nas práticas vinculadas ao movimento hip hop é a tentativa de inversão da imagem criada sobre a periferia e sobre os seus moradores (que passa também em um certo ponto por um caráter racial), representados, na maioria das vezes, associados ao estigma de perigosos e violentos. O hip hop e o rap buscam inverter essa lógica por meio da cultura, demonstrando que grande parte dos problemas são estruturais, vindos de fora. Trazendo uma discussão tão cara para os periféricos e, acima de tudo, para os negros,

que levam por meio do conhecimento a busca pela construção de uma autoestima. (TEIXEIRA, 2020, p. 117).

De acordo com os autores, a discussão sobre o espaço urbano está diretamente conectada à cultura do hip hop e do rap. Essa ligação pode contribuir intensamente com o ensino de Geografia, pois vai além das dimensões apresentadas muitas vezes nos livros didáticos e nos documentos reguladores da Geografia Escolar.

Neste sentido, Teixeira (2020) continua afirmando que hip hop e rap provocam:

Uma abordagem da cidade no ensino tendo como horizonte a sua transformação deve ultrapassar uma análise que privilegia apenas aspectos econômicos dos fenômenos urbanos, pois essas abordagens podem camuflar as pessoas e seus conhecimentos nesse processo de discussão e transformação. Nesse sentido, esse movimento cultural abre possibilidades de pensar a cidade que temos, mas também a cidade que queremos. (TEIXEIRA, 2020, p. 117).

Portanto, a partir da constatação e ressignificação da estrutura marginalizadora, os membros do hip hop e do rap passam a valorizar o espaço em que vivem. Os demais alunos que não vivenciam essa realidade acabam por conhecê-la, respeitá-la e valorizá-la.

Buscando analisar os recursos didáticos mais recentes incorporados ao ensino de Geografia, pode-se destacar o grafite.

De acordo com Prado e Stefenon (2020), o grafite:

É um importante instrumento utilizado pelo ser humano para se expressar. Trata-se de uma importante manifestação artística que se liga com o campo da Geografia, pois ao mesmo tempo em que exprime sentimentos de um indivíduo ou grupo, é também uma forma de exercer territorialidades em determinadas porções do espaço, e também de afirmação de identidades ligadas a esses territórios. Todas essas importantes questões estão presentes na vida de muitos jovens, principalmente aqueles que vivem em localidades mais marginalizadas pela sociedade. (PRADO; STEFENON, 2020, p. 86).

Manifestando-se como uma forma de expressão, produção artística ou forma de exercer territorialidades, o grafite foi, por algum tempo, preconceituosamente julgado e não era inserido nas atividades escolares. De acordo com os autores, diante tamanha potencialidade educacional, faz-se importante trazê-lo como um importante recurso didático a fim de mediar o confronto entre culturas.

Mais um recurso didático que provoca enorme engajamento dos alunos, porém, na prática, ainda é pouco utilizado pelos professores nas escolas, são os jogos de videogame e os jogos eletrônicos. De acordo com Lima (2015, p.78), o

desconhecimento sobre os games existentes e a não apropriação dos games como objeto da Geografia Escolar ajudam a explicar porque eles não são aplicados nas aulas.

Pioneira no país no debate sobre jogos e ensino, Alves (2005) destaca a importância dos jogos no processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com a pesquisadora:

A aprendizagem que é construída em interação com games não é mera cópia mecânica das situações vivenciadas, mas uma resignificação que os jogadores fazem das imagens e ações presentes nos conteúdos dos jogos eletrônicos mediante seus modelos de aprendizagem construídos ao longo de sua estruturação como sujeitos. (ALVES, 2005, p. 118).

Assim como cada jogador terá um olhar sobre o jogo, diversas leituras daquele espaço representado nos games serão possíveis. Ao mesmo tempo, conceitos geográficos estão inseridos nesses jogos e podem ser devidamente utilizados pelos professores.

Avançando no diversificado leque de recursos didáticos que podem ser aplicados no ensino de Geografia, destaca-se o papel das geotecnologias. Elas são compostas por soluções de *hardware*, *software* e *peopleware* que, unidas, constituem um poderoso instrumento de desenvolvimento e dominação econômico, político e social. Ao mesmo tempo que, se utilizadas de maneira crítica, equilibrada e focada nos objetivos educacionais do componente curricular de Geografia, podem ser importantes recursos educacionais nas atividades didáticas dos professores.

Sobre as geotecnologias, Rizzatti (2022) afirma que:

O termo que vem sendo empregado por diversos autores para denominar o conjunto de tecnologias computacionais e os conhecimentos científicos que lhes são necessários para realizar a aquisição, o tratamento e a produção de informações de forma georreferenciada, congrega, portanto, o Sensoriamento Remoto, a Cartografia Digital, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e o Sistema de Informações Geográficas (SIG). (MATIAS, 1996, p. 64 *apud* RIZZATTI, 2022, p. 115).

Nesta pesquisa, adota-se a definição de geotecnologias apresentada por Rizzatti (2022) quando ele afirma que:

Referindo-se ao conjunto das tecnologias disponíveis na contemporaneidade que podem ser aplicadas a Geografia, isto é, ferramentas como jogos e recursos multimídia, que através da abordagem realizada, tornaram-se geográficos. Dessa forma, as (Geo)Tecnologias se referem às tecnologias, de um modo geral, aplicadas à Ciência Geográfica. (RIZZATTI, 2022, p. 115).

Segundo Rizzatti (2022, p. 398), é importante destacar que “as ferramentas geotecnológicas caracterizam-se, na maioria das vezes, como recursos multimodais, pois são compostas por múltiplas linguagens, sobretudo na integração entre diferentes geotecnologias”. Dessa maneira, continua o autor, “as tecnologias e técnicas que estão disponíveis devem ser observadas pelo professor que, através de seu processo de mediação, consegue transpor conteúdos geográficos e cartográficos, utilizando textos verbais, imagens, sons, mapas e recursos multimídia”.

De acordo com Rizzatti (2022), os recursos multimodais são:

Uma importante ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, visto que trazem distintos estímulos e, se pensados para mobilizar a gama de inteligências múltiplas, sua eficiência pode ser ampliada. Já os princípios de Neurociências ajudam a compreender o funcionamento do cérebro e, principalmente, como os estímulos podem favorecer a aprendizagem. (RIZZATTI, 2022, p. 404).

A grande maioria dos *softwares* e *Apps* da atualidade utilizam os princípios geotecnológicos para rastrear pessoas, comportamentos, vender produtos e serviços, fazer publicidade, analisar tendência de mercado, etc. Por que não aproveitar os mesmos recursos e possibilidades aplicados em uma educação crítica e socio ambientalmente comprometida?

Outro recurso didático que surgiu na onda das novas tecnologias digitais de informação e comunicação e que pode ser aplicado nas aulas de Geografia, são os memes. Utilizando-se desses recursos para buscar se aproximar da realidade vivenciada pelos alunos, Silva (2019, p. 2665), afirma que trabalhar em sala de aula o uso dos memes, como um reflexo de acontecimentos, conflitos, e eventos, é uma alternativa que aproxima a realidade dos alunos para o centro da escola, o ponto central do debate, e a partir disto, desenvolver e refletir do porquê os alunos compartilham e se identificam com o conteúdo digital.

Sabendo da importância da diversidade de recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem, por que não incluir nas aulas de Geografia as atuais tecnologias digitais de informação e comunicação tão presentes no contexto de vivência dos alunos?

Ao utilizar *softwares*, *apps*, jogos eletrônicos e outros recursos geotecnológicos como, por exemplo, as redes sociais, os professores estarão favorecendo uma diversidade de estímulos neurais que facilitarão o processo de ensino e aprendizagem.

6.2 As potencialidades educacionais da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), especialmente as redes sociais, como recurso didático no ensino de Geografia

Um novo tipo de estudante, totalmente incorporado no entorno digital e em um mundo global, chega às escolas e deseja encontrar algo que os desafie e os faça refletir e ampliar seus conhecimentos e habilidades.

Kenski (2013, p. 96)

Atualmente, escolas e professores de todo o planeta deparam-se com enormes desafios para poder colocar em prática seus objetivos de ensino-aprendizagem. De certa forma, esses desafios atuais estão associados com as revoluções provocadas pelo mundo globalizado e as novas tecnologias digitais de informação e comunicação - TDICs.

A velocidade com que as TDICs produzem e compartilham as informações, de forma rápida, fluida, dinâmica e em redes, na grande maioria das vezes, é mais “intenso” e provoca mais “engajamento” do que as atividades que se desenvolvem na escola. Outro aspecto importante das transformações geradas pelas novas tecnologias de informação e comunicação refere-se ao surgimento de um novo perfil de alunos.

De acordo com Prensky (2001), os alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o atual sistema educacional foi criado. Os Nativos Digitais¹ estão acostumados a receber informações muito rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos, de forma colaborativa. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e recompensas frequentes.

Na mesma direção de reflexão, Diniz e Fortes (2019) afirmam:

Mediante as novas configurações socioespaciais do século XXI, bem como os arranjos que evoluem às questões educacionais, verifica-se a necessidade de aplicação de metodologias e recursos didático-pedagógicos diversificados no ensino da geografia escolar, objetivando dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. (DINIZ; FORTES, 2019, p. 23).

¹ Para Prensky (2010, p. 57), os “Nativos Digitais” são as pessoas que nasceram nos últimos 30 anos e foram intensamente influenciadas pela rápida disseminação da tecnologia digital de comunicação. Desde o nascimento, a tecnologia digital tem sido parte integrante da vida dessas pessoas. Como consequência, elas pensam e processam informações de uma maneira fundamentalmente diferente de nós, seus antecessores, que o autor chama de “Imigrantes Digitais”.

Segundo Diniz e Fortes (2019, p. 27), novos recursos metodológicos e didáticos devem ser inseridos no cotidiano das aulas de Geografia para que a ciência geográfica seja um motivo de interesse não apenas disciplinar, mas algo que se possa vislumbrar para a vida em sociedade. De acordo com os autores, são exemplos de recursos metodológicos e didáticos que podem ser aplicados: música, imagens, charges/tirinhas, aula de campo (visita técnica), jogos, filmes, documentário, obras de arte e literárias.

Na mesma lógica, Cavalcanti (2012, p. 121) afirma que todos esses recursos motivadores são importantes e devem ser levados em consideração pelos professores no momento de elaboração e planejamento de suas atividades, no entanto, o foco principal deve ser o conteúdo geográfico em detrimento das formas, das linguagens. Na visão da autora, o ensino de Geografia deve possuir uma relação motivadora e afetiva desde que não fique somente nesse nível de relação.

Da mesma forma que é importante repensar as metodologias e os recursos didático-pedagógicos, também é necessário buscar aprender as novas linguagens utilizadas cotidianamente pelos alunos.

Segundo Prensky (2001), a maioria dos professores são imigrantes digitais² e, por isso:

[...] usam uma linguagem ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente nova". Segundo o autor "se os educadores Imigrantes Digitais realmente querem alcançar os Nativos Digitais – quer dizer, seus estudantes – eles terão que mudar. Já é hora para pararem de lamentar, e assim como o lema da Nike da geração dos Nativos Digitais diz "Apenas faça isso!". (PRENSKY, 2001, Vol. 9 No. 5).

De acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 215 e 216), existe a necessidade de refletir sobre a utilização de novas linguagens na Geografia que, somadas à criatividade dos professores, poderão desenvolver novas formas de abordagem de conteúdos e reflexões. Além disso, essas novas linguagens tornarão a aprendizagem do componente curricular mais atrativo e significativo aos alunos.

² De acordo com o autor, os "Imigrantes Digitais", por mais que busquem se adaptar ao novo ambiente digital, irão manter algum tipo de "sotaque", ou seja, seu pé no passado. São exemplos de como identificar o sotaque de um imigrante digital: imprimem e-mails, usam a internet como segunda fonte de informação e não como a primeira, leem o manual de um novo programa, em vez de supor que o próprio programa o ensinará a utilizá-lo, precisam imprimir um documento escrito no computador para editá-lo em vez de editá-lo na própria tela, acham que a "vida real" é apenas o que acontece off-line.

Para Pontuschka (2010, p. 134), “o uso de diferentes linguagens na geografia (obras literárias, cinema, vídeos, fotografias) pode auxiliar na compreensão e crítica da produção do espaço, se o seu uso como mera ilustração for superado”.

Sobre a utilização de outras linguagens para o ensino de Geografia, Cavalcanti e Silva (2008, p. 145), afirmam:

Atualmente, é indiscutível que a produção cultural possa ser um importante aliado do ensino escolar. Vários conteúdos da escola seriam mais bem compreendidos e internalizados com a utilização de obras literárias, artes plásticas, canções, peças teatrais, imagens, gibis, dentre outros. Entende-se, também, ser papel da escola estimular e socializar o conhecimento das várias formas de expressão cultural, orientando e fornecendo elementos para uma análise crítica da realidade. (CAVALCANTI; SILVA, 2008, p. 145).

Ao buscar exemplos atuais de novas linguagens e produções culturais que possam ser aliados ao ensino de Geografia, destacam-se os estudos de Girardi (2017). De acordo com a pesquisadora, ao utilizar imagens em suas aulas como oportunidade de novas interpretações do local ao global, o professor estará favorecendo o desenvolvimento de sujeitos que conseguem ir além da interpretação da linguagem formal. Devidamente trabalhadas em sala de aula, as imagens podem levar os alunos a outros níveis de conhecimentos, a outras paragens, a lugares que a formalidade da linguagem não consegue transpor.

Diante desse novo contexto, defendemos a tese que o uso das redes sociais como uma nova forma de linguagem e recurso didático adquire uma significativa importância e podem ser utilizadas no ensino de Geografia. Acreditamos que a mesma lógica defendida por Girardi pode ser aplicada a vídeos produzidos e compartilhados nas redes sociais. Partimos do pressuposto de que esses recursos didáticos possuem a potencialidade de romper com fronteiras territoriais da linguagem formal, criando um ambiente educacional mais cativante, motivador, criativo, colaborativo, crítico e conectado com a educação para o século XXI.

Com base nessa ideia inicial, somos levados a pesquisar e refletir sobre o uso das redes sociais em nosso cotidiano escolar. Por que não utilizar vídeos curtos das redes sociais na mesma lógica defendida por Girardi?

Paralelamente a essa ideia, vale destacar que, para muitos profissionais da educação, principalmente nos últimos anos, as redes sociais em sala se tornaram um grande problema. Na visão de muitos professores, elas desviam a atenção dos alunos que acabam não participando intensamente das atividades pedagógicas propostas.

Com essa postura, os alunos, além de se prejudicarem pedagogicamente, acabam dificultando o trabalho dos docentes.

E se invertermos a lógica? E se, ao invés de proibir o uso, buscarmos pesquisar formas/estratégias equilibradas de utilização das redes sociais no Ensino de Geografia? Podemos olhar para as redes sociais como um dia os pesquisadores em Geografia estudaram o papel das diferentes linguagens (música, cinema, teatro, etc...) como elementos de formação de raciocínios geográficos?

Buscando avançar na fundamentação teórica desta pesquisa, passaremos, a partir desta etapa, a analisar o surgimento, as características e potencialidades educacionais das novas tecnologias de informação e comunicação, especialmente as redes sociais, aplicadas ao ensino de Geografia.

De acordo com Kenski (2013, p. 97), para que essas transformações aconteçam, é preciso mudar as práticas e os hábitos docentes e aprender a trabalhar pedagogicamente de forma dinâmica e desafiadora, com apoio e a mediação de softwares, programas especiais e ambientes virtuais. Em princípio, devemos compreender e nos apropriar das especificidades das inovações tecnológicas, adequando-as como inovações pedagógicas.

Na mesma direção, Moran, Masetto e Behrens (2012), citando Pierre Lévy (1999), afirmam que:

A linguagem digital apresenta-se nas novas tecnologias eletrônicas de comunicação e na rede de informação. O paradigma da era digital, na sociedade da informação, enseja uma prática docente assentada na construção individual e coletiva do conhecimento. (LÉVY, 1999 *apud* MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 74).

Os alunos que hoje chegam as escolas já são frutos da era da informação e da cultura digital. Por que as escolas precisam insistir em métodos do século XIX se os alunos são do século XXI?

Para Moran, Masetto e Behrens (2012), todos os dias a sociedade está agregando cada vez mais os diferentes recursos tecnológicos, os quais, segundo o autor, ainda estão muito longe de serem aplicados na educação escolar de forma a contribuir para o processo de mediação pedagógica de forma adequada. Sobre a tecnologia na educação e o papel do professor, Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 140) afirmam que o professor “tem a oportunidade de realizar seu verdadeiro papel: o

de mediador entre o aluno e sua aprendizagem, o facilitador, o incentivador e motivador dessa aprendizagem”.

De acordo com Kenski (2012), para que as tecnologias digitais de informação e comunicação possam trazer transformações no processo educativo, elas precisam:

Ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão e o computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. (KENSKI, 2012, p. 46).

Para saber utilizar as tecnologias digitais de forma didaticamente eficiente, os professores precisam compreender que os meios de comunicação digital operam imediatamente com o sensível, o concreto, principalmente as imagens em movimento. Segundo Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 33), elas combinam a dimensão espacial com a cinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e racional. Imagem, palavra e música integram-se dentro de um contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as mensagens.

De acordo com Santaella (2007, p. 396), instaurou-se com isso:

Uma geografia da percepção fugaz em territórios cujos domínio sobre a matéria é efêmero, cuja posição no espaço é tênue, cuja temporalidade se esvai nos olhares rápidos que lançamos às situações e os instantâneos voláteis nos ajudam a lembrar no piscar de olhos em que uma imagem se mostra tão-só e apenas para ceder passagem a uma outra imagem, em um moto-contínuo de fragmentos nômades de espaços e tempos desgarrados e descontextualizados que se cruzam, se interpenetram e indefinidamente se misturam. (SANTAELLA, 2007, p. 396).

No contexto da Geografia da percepção, a produção de vídeos curtos na rede social TikTok pode ser uma importante linguagem e recurso didático a ser explorado pelos educadores. Incentivando o pensamento crítico, a criatividade e o trabalho colaborativo, professores e alunos poderão desenvolver vídeos educativos que explorarão esse território fugaz.

Na mesma linha de reflexão, Kenski (2013), afirma que:

As tecnologias digitais introduziram uma nova dinâmica na compreensão das relações com o tempo e o espaço. A velocidade das alterações, que ocorrem em todas as instâncias do conhecimento e que se apresentam com o permanente oferecimento de inovações, desequilibra a previsibilidade do tempo do relógio e da produção em série. O mundo se acelera, o avanço

frenético das descobertas científicas impulsiona a produção e o consumo de novas formas de vida, permeadas pelas tecnologias. Novos avanços em pesquisa relativizam os conhecimentos anteriores. Tudo se torna descartável, passível de ser superado rapidamente. Prevalece a lógica do efêmero, do pontual. (KENSKI, 2013, p. 27).

Nessa nova dinâmica produzida pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, em que o mundo se acelera e as relações se tornam efêmeras, pontuais e passíveis de superação rápida, torna-se necessário reforçar a importância da educação escolar. Precisamos refletir sobre o momento que estamos vivendo. As escolas precisam estimular o debate sobre o tema e suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Por que não utilizar as tecnologias digitais, por exemplo, a rede social TikTok, para promover uma profunda discussão sobre um tema?

Outra importante característica da nova dinâmica produzida pelas tecnologias digitais de comunicação é a convergência das mídias. De acordo com Santaella (2003), nas últimas décadas:

Passamos da convivência à convergência das mídias. Enfim, cultura de massas, cultura de mídias e cultura digital, embora convivam hoje em um imenso caldeirão de misturas, apresentam cada uma delas caracteres que lhes são próprios e que precisam ser distinguidos, sob pena de nos perdermos em labirintos de confusões. Uma diferença gritante entre a cultura das mídias e a cultura digital, por exemplo, está no fato muito evidente de que, nesta última, está ocorrendo a convergência das mídias, um fenômeno muito distinto da convivência das mídias típica da cultura das mídias. (SANTAELLA, 2003, p. 17).

A autora continua afirmando que é a convergência das mídias, na coexistência com a cultura de massas e a cultura das mídias, esta última ainda em plena atividade, que tem sido responsável pelo nível de exacerbação que a produção e circulação da informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas registradas da cultura digital. (Santaella, 2003, p. 17).

Por outro lado, de acordo com Kenski (2013, p. 62), a possibilidade de convergência digital (som, imagem e dados textuais) se ampliaram para a integração, acesso e o uso das mais diferentes mídias no mesmo espaço virtual, o ciberespaço. Essas condições se refletem na ampliação das interações entre as pessoas, a qualquer tempo e qualquer local.

A autora prossegue afirmando que:

O uso da internet de alta velocidade viabilizou o acesso às opções de convergência midiática em que se integram todos os demais meios de comunicação e interação existentes. [...] Realidades virtuais das mais diferenciadas podem ser exploradas com vivências plenas de conhecimento

que marcam todos os sentidos. [...] as mais novas tecnologias oferecem inúmeras possibilidades e situações repletas de atuação e aprendizagens. (KENSKI, 2013, p. 67).

Conscientes desse processo, os professores podem e devem se apropriar da convergência das mídias. É possível utilizá-las nas atividades didáticas e, com isso, facilitar e motivar o processo de ensino e aprendizagem. Até porque os alunos que chegam à escola todos os dias já são frutos dessa convergência. Eles são nativos digitais e convivem diariamente na convergência das mídias.

Buscando caracterizar de maneira mais detalhada quem são os nativos digitais que chegam às escolas, Palfrey e Gasser (2011) afirmam que:

Passam grande parte da vida online, sem distinguir entre o online e offline. Em vez de pensarem na sua identidade digital e em sua identidade no espaço real como coisas separadas, eles têm apenas uma identidade. [...] São unidos por um conjunto de práticas comuns, incluindo a quantidade de tempo que passam usando tecnologias digitais, sua tendência para as multitarefas, os modos como se expressam e se relacionam um com o outro de maneiras mediadas pelas tecnologias digitais, e seu padrão de uso das tecnologias para ter acesso, usar as informações e criar novo conhecimento e novas formas de arte. Para estes jovens, as novas tecnologias digitais – computadores, telefones celulares, sidekicks – são os principais mediadores das conexões humanos com humanos. (PALFREY; GASSER, 2011, p. 14).

Direta ou indiretamente, mesmo sabendo da intensidade da exclusão digital que existe no Brasil, uma parcela cada dia maior de crianças, adolescentes e jovens reúnem essas características e estão presentes nas salas de aula. Elas nasceram na “Era da informação e das Redes”. Suas vidas foram e são moldadas pela cultura digital. Palfrey e Gasser (2011) continuam a caracterização dos nativos digitais afirmando que:

Eles criaram uma rede 24/7 que mistura o humano com o técnico em um grau que nunca experimentamos antes, e que está transformando os relacionamentos de maneira fundamental. [...] Estão constantemente conectados. Mesmo quando dormem. [...] Os nativos digitais se conectam, conversam por mensagens nas redes sociais e trocam fotos/vídeos com os amigos o tempo todo. [...] Até mesmo o que significa tornar-se “amigo” de alguém está mudando. [...] Os nativos digitais não apenas encaram a amizade de maneira diferente de seus pais; eles também se relacionam com a informação de modo diferente. Considere como os nativos digitais encaram a música. [...] Eles são extremamente criativos. [...] Eles se expressam criativamente de formas muito diferentes daquelas que seus pais usavam quando tinham a mesma idade. [...] São colaborativos. [...] Eles conseguem ter certo controle sem precedentes sobre seu ambiente cultural, quer tenham ou não a percepção disso. Conseguem aprender rapidamente como utilizar um novo software ou app. [...] Eles também estão descobrindo que passaram a se basear neste espaço conectado para virtualmente todas as informações que necessitam para viver suas vidas. (PALFREY; GASSER, 2011, p. 14).

De acordo com Guimarães (2013, p. 45), de maneira geral, os jovens nativos digitais, que vivenciam as vantagens e desvantagens da sociedade digital, desejam uma nova escola. Uma escola menos maçante e mais aberta ao que efetivamente motiva e inspira a juventude hoje.

Corroborando a ideia, Kenski (2013) afirma que:

Um novo tipo de estudante, totalmente incorporado no entorno digital e em um mundo global, chega às escolas e deseja encontrar algo que os desafie e os faça refletir e ampliar seus conhecimentos e habilidades. (KENSKI, 2013, p. 96).

As escolas e os professores estão preparados para atender esses novos alunos, frutos da sociedade digital?

Segundo Santaella (2003), as novas tecnologias digitais de comunicação e informação:

[...] produzem novos padrões de comportamento e relacionamento pessoais e sociais que refletem diretamente na necessidade de adoção de novos tipos de formação e escolarização. Com a introdução dos microcomputadores pessoais e portáteis, que nos anos 1980 já estavam penetrando no mercado doméstico, os espectadores começaram a se transformar também em usuários. Isso significa que começou a mudar aí a relação receptiva de sentido único com o televisor para o modelo interativo e bidirecional que é exigido pelos computadores. [...] Na medida em que o usuário foi aprendendo a falar com as telas, através dos computadores, telecomandos, gravadores de vídeo e câmeras caseiras, seus hábitos exclusivos de consumismo automático passaram a conviver com hábitos mais autônomos de discriminação e escolhas próprias. (SANTAELLA, 2003, p. 81).

A mesma autora, Santaella (2003, p. 81), continua afirmando que “cada um pode se tornar um produtor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor de seus próprios produtos. Com isso, uma sociedade de distribuição piramidal começa a sofrer com a concorrência de uma sociedade reticular de integração em tempo real”.

Dessa forma, vale o exercício de pensar nas escolas localizadas pelo país: será que elas estão preparadas para essa estrutura reticular intensamente integrada, a cultura digital, ou ainda reproduzem o modelo piramidal?

É importante destacar, segundo Santaella (2003), Moran, Masetto e Behrens (2012) e Kenski (2013), que não basta inserir a tecnologia nas atividades didáticas escolares, é necessário desenvolver processos educacionais dinâmicos, integrados às necessidades dos alunos e do componente curricular.

A cultura digital e tecnológica exige mudança radical de:

Comportamentos e práticas pedagógicas que não são contemplados apenas com a incorporação das mídias digitais ao ensino. Pelo contrário, há um grande abismo entre o ensino mediado pelas TICs - praticados em muitas escolas, universidades e faculdades – e os processos dinâmicos que podem acontecer nas relações entre professores e alunos on-line. (KENSKI, 2013, p. 68).

Ensinar com as novas mídias, segundo Moran, Masetto e Behrens (2012, p. 63), será uma revolução se, simultaneamente, forem mudados os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos, e novas mídias digitais forem incorporadas ao ensino. Assim, será possível ir além da aparência de modernidade.

Segundo Kenski (2012, p. 45), a maioria das tecnologias são utilizadas como auxiliar no processo educativo. Não são nem objeto, nem a sua substância, nem a sua finalidade.

Nessa busca e necessidade por mudanças de paradigmas educacionais, Santaella (2007) ajuda a refletir sobre as transformações que ocorreram com a linguagem na era digital”

[...] linguagens líquidas, antes consideradas do tempo – verbo, som, vídeo – especializaram-se nas cartografias líquidas e invisíveis do ciberespaço, assim com as linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos. Já não há lugar, nenhum ponto de gravidade de antemão garantido para qualquer linguagem, pois todas entram na dança das instabilidades. Texto, imagem e som já não são o que costumavam ser. Deslizam-se uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se. Tornando-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos suportes fixos lhes emprestavam. Viraram aparições, presenças fugidas que emergem e desaparecem ao toque dedicado da pontinha do dedo em minúsculas teclas. Voam pelos ares a velocidades que competem com a luz. São tão voláteis que um dos grandes problemas atuais encontra-se nas novas estratégias de documentação que devem ser encontradas quando os meios de estocagem tornam-se obsoletos em intervalos de tempo cada vez mais curtos. (SANTAELLA, 2007, p. 24).

A velocidade com que ocorrem as transformações na atualidade e todas as possibilidades tecnológicas comunicacionais existentes levam à necessidade de compreender e interpretar a realidade alterada que se apresenta. A internet e todos os recursos que dela se desenvolvem são meios de comunicação que podem ajudar a rever, a ampliar e modificar muitas das formas atuais de ensinar e aprender.

Atualmente, outras possibilidades de linguagens e recursos surgem neste contexto da comunicação móvel que se vivencia. Mesmo diante da desigualdade na questão do acesso, a todo momento se verifica o desaparecimento dos antigos

obstáculos que encareciam e dificultavam a comunicação e a troca de informações. Atualmente, muitos dos alunos possuem celular e estão conectados à internet.

De acordo com Santaella (2007), cada vez menos:

A comunicação está confinada a lugares fixos, e os novos modos de telecomunicação têm produzido transmutações na estrutura da nossa concepção cotidiana de tempo, do espaço, dos modos de viver, aprender, agir, engajar-se, sentir, reviravoltas da nossa afetividade, sensualidade, nas crenças que acalentamos e nas emoções que nos assomam. (SANTAELLA, 2007, p. 25).

Antigamente era necessário levar os alunos para o laboratório de informática da escola para poder utilizar softwares educacionais. Atualmente esses programas e Apps estão na palma da mão de muitos alunos. Isso facilita, agiliza e liberta o professor da burocracia e da possível carência estrutural das escolas.

O aproveitamento didático do celular, com todos os recursos de conectividade que ele oferece, pode ser bem melhor aproveitado no processo educacional.

Referente ao uso e aproveitamento do celular na educação, Kenski (2013), afirma que:

O aproveitamento didático do celular como recurso didático ainda é feito principalmente para oferecer apoio às atividades de aprendizagem conduzidas em outros meios, como no ensino presencial e nos cursos a distância, via internet. O que o aluno mais espera de uma experiência educacional que vá direto aos aparelhos de telefonia móvel é a exclusividade de receber algo que venha ao encontro das suas expectativas pessoais. (KENSKI, 2013, p. 138).

Buscando compreender as palavras da autora, mais importante que a tecnologia utilizada, o que vale é agregar valor ao receptor da mensagem no momento em que ela foi solicitada. A tecnologia de comunicação móvel, o celular, com todos os seus recursos de conectividade, entre eles os apps, pode criar situações de experiências educacionais exclusivas.

Na busca por experiências educacionais exclusivas, existem, nas plataformas acadêmicas de pesquisa, vários artigos científicos que apresentam softwares, geotecnologias e apps gratuitos que podem ser aplicados no ensino de Geografia.

A partir deste momento da fundamentação teórica, destacaremos o papel das redes sociais.

A ampliação do acesso e do uso das redes sociais têm provocado grandes transformações na sociedade. A economia, a política, a cultura e a educação se veem

radicalmente diferentes com o uso intensivo das redes e dos processos de comunicação on-line.

De acordo com Vermelho et. al. (2014), o termo rede social tornou-se:

Sinônimo de tecnologia da informação e comunicação; seu uso transcorreu áreas e destruiu fronteiras sendo apropriado, hoje, por muitos atores sociais. Uma das apropriações mais intensas deu-se no campo da comunicação – mas não exclusivamente – com o uso de termos como rede social digital, mídia social, mídia digital, entre outros, para expressar o fenômeno em questão. (VERMELHO; et. al., 2014, p. 183).

O fenômeno redes sociais, possibilitada pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação – TDICs, transformou intensamente as relações sociais. Atualmente, verifica-se um grande número de pessoas presas, dependentes e vulneráveis aos interesses do capital existentes por de trás das redes sociais. Diante desse cenário, cabe à educação escolar questionar a qualidade das transformações especialmente porque a educação também é por elas transformada.

Em relação às transformações que as redes de comunicação provocam na educação, Kenski (2012) afirma:

Trazem novas e diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com os conhecimentos e aprender. Já não se trata apenas de um novo recurso a ser incorporado à sala de aula, mas de uma verdadeira transformação, que transcende até mesmo os espaços em que ocorre a educação. A dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das redes colocam todos os participantes de um momento educacional em conexão, aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições, e isso é revolucionário. (KENSKI, 2012, p. 47).

De acordo com a autora, as características das redes reconfiguram os espaços do saber em novos e diferenciados caminhos. “O fluxo de informações em redes e a construção, a troca e o uso colaborativos de informações mostram a necessidade de construção de novas estruturas educacionais que não sejam apenas a formação fechada, hierárquica e em massa como a que está estabelecida nos sistemas educacionais”. (Kenski, 2012, p. 48).

As TDICs, especialmente as redes sociais, estão transformando a forma de ser, como as pessoas vivem, comunicam-se e aprendem neste início de século.

De acordo com Monteiro (2014):

Em uma nova sociedade, chamada a Era da Informação, onde as pessoas passam 24 horas compartilhando conteúdo e interagindo entre si, a aprendizagem é planejada para além dos ambientes escolares, visto que agora o saber pode ser adquirido sob múltiplas perspectivas, inclusive por

meio das conexões na rede global. (SIEMENS, 2014 *apud* MONTEIRO, 2021, p. 48).

Refletindo sobre o poder didático das redes sociais e o processo de ensino-aprendizagem que vai além dos ambientes escolares, Pires (2009), afirma que:

As redes sociais colaborativas constituem uma forma inovadora e poderosa de fortalecimento da identidade dos grupos de estudo e pesquisa, portanto devem se tornar parte da precondição para a formação de educadores e para o desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa, ou seja, estas devem ser incentivadas e consideradas como essencial para a formação de uma cibercultura educacional. (PIRES, 2009 *Apud* PIREs, 2010, p. 30).

De acordo com o autor, é preciso incentivar a criatividade e estimular a autoria intelectual de novos materiais através das redes sociais. Segundo Pires (2010, p. 30) “há um enorme desafio de consolidar e promover as novas alternativas de mediação pedagógicas e educacionais, utilizando as novas tecnologias de informação e de comunicação no cotidiano da escola e do trabalho”.

Sobre as vantagens didáticas do uso das redes sociais, Izidro (2015), afirma que:

Uma das grandes vantagens que a redes sociais proporcionam é a forma de comunicação e visualização, em que cada pessoa pode estabelecer comunidades para diversidade de assuntos e que os demais participantes dessa comunidade podem ou não opinar sobre as questões levantadas. (IZIDRO, 2015, p. 19).

O autor prossegue afirmando que:

Assim, com o uso das redes sociais se rompem as paredes da sala de aula, pois o conhecimento é construído junto com os alunos em locais e momentos distintos, chegando até atingir alunos de níveis de escolaridades diferentes, rompendo o paradigma tradicional de que alunos de diferentes faixas etárias não podem trabalhar em conjunto o mesmo conteúdo, criando assim um novo conceito de aprendizagem, que vai além das estruturas físicas e humanas da escola, já proporciona uma aproximação entre alunos de diversas séries. (IZIDRO, 2015, p. 20).

Na busca por associar a necessidade de construção de novas estruturas educacionais, novos paradigmas, as tecnologias digitais de informação e comunicação, em especial as redes sociais aplicadas como recurso didático ao ensino de Geografia, Moran, Masetto e Behrens (2012), afirmam que:

Os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, o concreto, principalmente as imagens em movimento. Combinam a dimensão espacial com a cinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais

formalizada e racional. Imagem, palavra e música integram-se dentro de um contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as mensagens. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 33).

Essa integração das várias linguagens, recursos e mídias, Santaella (2003) irá chamar de convergência das mídias.

As redes sociais, tão utilizadas diariamente pelos alunos, que as acessam principalmente via celular, operam na lógica da convergência das mídias. Integrando música, vídeo, movimento, linguagem falada, escrita a conteúdos que chamam a atenção principalmente dos adolescentes e jovens, transformam-se em poderosos instrumentos de comunicação e interação.

De acordo com Kenski (2013), busca-se algo que:

Potencialize nossa capacidade de interação, comunicação, acesso e armazenamento das informações. [...] A cultura contemporânea está ligada à ideia da interatividade, da interconexão e da inter-relação entre pessoas, e entre essas e os mais diversos espaços virtuais de produção e disponibilização de informações. (KENSKI, 2013, p. 62).

É importante destacar que o processo de convergência de mídias, que se materializa na intensa utilização das redes sociais interativas, pode e deve ser aproveitado com linguagem e recurso didático por professores de Geografia no processo de ensino-aprendizagem.

Para isso, Moran, Masetto e Behrens (2012), afirmam que:

O acesso ao conhecimento e, em especial, à rede informatizada desafia o docente a buscar novas metodologias para atender às exigências da sociedade. Em face a essa nova realidade, o professor deverá ultrapassar o seu papel autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador, um pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 71).

Corroborando a citação acima, Kenski (2013) afirma que:

É preciso mudar as práticas e os hábitos docentes e aprender a trabalhar pedagogicamente de forma dinâmica e desafiadora, com apoio e a mediação de softwares, programas especiais e ambientes virtuais. Em princípio, devemos compreender e nos apropriar das especificidades das inovações tecnológicas, adequando-as como inovações pedagógicas. (KENSKI, 2013, p. 97).

As atividades didáticas desenvolvidas via redes sociais não podem ser apenas aplicadas como uma forma diferenciada de ensino. Elas são linguagens e recursos poderosos de interação, cooperação e articulação. Utilizadas com equilíbrio e

moderação, poderão reconfigurar o processo de construção de conhecimentos geográficos.

Moran, Masetto e Behrens (2012) complementam afirmando que:

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer com o essencial. A internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode nos ajudar a rever, a ampliar e modificar muitas das formas atuais de ensinar e aprender. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 63).

As redes sociais, que integram as novas tecnologias digitais de informação e comunicação, produzem novos padrões de comportamento e relacionamento pessoais e sociais. Essas, por sua vez, refletem-se diretamente na necessidade de adoção de novos tipos de formação escolar.

Buscando associar as ideias dos autores até aqui citados, pode-se afirmar que a sociedade se transformou em virtude da convergência das mídias. As redes sociais integram essa convergência, então, porque a prática pedagógica ainda é anacrônica ao não reconhecer o devido potencial didático que elas possuem?

Por fim, torna-se também importante ressaltar que essas novas linguagens e recursos digitais, especialmente destacando as redes sociais, dependem de projetos educativos que levem à aprendizagem e que possibilitem o desenvolvimento do conhecimento crítico.

Para que esses projetos sejam elaborados, faz-se necessário a realização de um número maior de pesquisas científicas que abordem essa temática. Esse foi um dos fatores motivadores que nos levou a desenvolver este projeto.

Como existem várias redes sociais, decidimos delimitar a nossa pesquisa à rede social TikTok. O principal objetivo é identificar se a rede social foco desta pesquisa pode ser aplicada como recurso didático no ensino de Geografia nas turmas do Ensino Médio.

A pesquisa foi desenvolvida em junho de 2022 com os alunos dos primeiros anos do Ensino Médio do Colégio UNIFEBE, localizado em Brusque/SC e indicou que a rede social TikTok é a segunda mais utilizada pelos adolescentes, só perdendo para o aplicativo de conversas Whats App. O referido colégio será o local onde iremos aplicar os conhecimentos e atividades desenvolvidas nesta pesquisa.

Objetivamos, ao final desta pesquisa, poder colaborar com a Geografia Escolar no desenvolvimento de atividades didáticas mais conectadas e engajadas ao século XXI.

6.3 Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) na escola

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”.

BNCC (Competência Geral 5, 2018, p. 09)

No decorrer das últimas décadas, as tecnologias digitais de informação e comunicação, também conhecidas por TDICs, têm transformado intensamente o dia a dia das vidas de muitas pessoas. Na área da educação não é diferente.

As TDICs têm sido agregadas às atividades dos professores como recursos e novas formas de linguagens para a promoção de aprendizagens mais significativas, com o objetivo de ajudar os docentes na adoção de metodologias de ensino ativas, aproximando o processo de ensino-aprendizagem do espaço de vivência dos alunos e, com isso, despertando maior engajamento nas atividades educacionais.

Outros motivos também ajudam a explicar porque as TDICs devem, cada vez mais, fazer parte do ambiente escolar. “É importante incentivar a alfabetização e o letramento digital, promovendo acesso mais fácil às tecnologias e às informações que circulam no universo digital. Com isso a escola estará ajudando a promover a inclusão digital.” (BNCC, 2018, Online).

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular fomenta, na competência geral 5:

O desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais tanto de forma transversal – presentes em todas as áreas do conhecimento e destacadas em diversas competências e habilidades com objetos de aprendizagem variados – quanto de forma direcionada – tendo como fim o desenvolvimento de competências relacionadas ao próprio uso das tecnologias, recursos e linguagens digitais – , ou seja, para o desenvolvimento de competências de compreensão, uso e criação de TDICs em diversas práticas sociais. (BNCC, 2018, Online).

Para isso, é necessário compreender que incluir as TDICs na educação não se trata de utilizá-las apenas como meio ou suporte para promover aprendizagens ou

despertar o interesse dos alunos, mas sim, de utilizá-las com os alunos para que desenvolvam conhecimentos com e sobre o uso dessas TDICs.

Portanto, de acordo com a BNCC (2018):

Incorporar as TDICs nas práticas pedagógicas e no currículo como objeto de aprendizagem requer atenção especial e não pode mais ser um fator negligenciado pelas escolas. É preciso repensar os projetos pedagógicos com o olhar de utilização das tecnologias e recursos digitais tanto como meio, ou seja, como apoio e suporte à implementação de metodologias ativas e à promoção de aprendizagens significativas, quanto como um fim, promovendo a democratização ao acesso e incluindo os estudantes no mundo digital. Para isso, é preciso fundamentalmente revisitar a proposta pedagógica da escola e investir na formação continuada de professores. (BNCC, 2018, Online).

De acordo com o texto da Base, não é possível ignorar o fato de que as TDICs, com maior ou menor intensidade, fazem parte da realidade e do espaço vivido dos alunos. Refazendo os planejamentos didáticos e aplicando essas tecnologias como meio e fim, os professores estarão favorecendo a construção de conhecimentos, auxiliando na democratização ao acesso e incluindo os estudantes no mundo digital.

6.4 Acorda Pedrinho! Por uma Geografia escolar mais conectada ao século XXI

“Quando a Polegarzinha usa o computador ou o celular, ambos exigem o corpo de uma motorista na tensão da atividade, e não o de um passageiro na passividade do relaxamento: demanda e não oferta. Ela arqueia as costas e não fica de barriga para cima. Empurre essa pessoinha para uma sala de aula: habituada para dirigir, seu corpo não suporta por muito tempo a poltrona do passageiro passivo. A Polegarzinha, então, se ativa, mesmo sem aparelho para dirigir. Algazarra. Ponha em suas mãos um computador (celular) e ela recupera os gestos de corpo-piloto”.

Serres (2021, p. 50)

Atualmente, o que é ser um bom professor de Geografia na Educação Básica? Qual Geografia Escolar queremos para o século XXI?

As respostas para esses questionamentos são complexas e ainda não há total clareza. No correr deste marco teórico conceitual e referencial, partimos da hipótese de que a utilização de recursos e linguagens advindos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação fazem parte das respostas. Para isso vamos iniciar fazendo uma reflexão sobre a velha e o que deveria ser a nova escola, sobre as práticas tradicionais da Geografia e o que ela deveria hoje incorporar.

Há muito tempo a educação é influenciada por um modelo técnico-industrial de reprodução e memorização de informações. Por essa perspectiva, a boa escola e o bom professor ainda são aqueles que se propõem ao desenvolvimento dessas

habilidades e à transmissão de informações prontas e acabadas. Nesse modelo, valorizam-se os alunos que aprendem a armazenar e reproduzir o que a escola lhes transmite, desprezando seus repertórios culturais, seus conhecimentos e a sua capacidade de reflexão.

Ao longo do tempo, a Geografia Escolar vem ajudando a produzir/reproduzir esse modelo e, concomitantemente, é por ele influenciada. Assentada sobre um modelo de ensino baseado quase que exclusivamente na descrição fragmentada e descontextualizada da paisagem natural ou social, gerações de alunos foram e vêm sendo formadas pela lógica da memorização e reprodução de conceitos e ideias estabelecidas como verdadeiras, sem que haja a compreensão das dinâmicas escalares entre os fenômenos locais e globais que influenciam e determinam suas vidas.

O problema se agrava quando se observa que, atualmente, as sociedades vivem sob a marca de uma realidade pós-industrial muito mais complexa do que aquela que determinou as bases da Geografia Escolar e que ainda se mantém no dia a dia das escolas. Nesse contexto, é urgente a necessidade de novos objetivos, novas concepções, estratégias e práticas educacionais. Não significa que a descrição da paisagem deve ser abandonada. O método descritivo é importante e deve ser uma das etapas do processo de estímulo ao desenvolvimento dos raciocínios geográficos, só não deve ser a única etapa e nem o fim do processo.

Com relação a essa necessidade de a escola perceber que se vive uma nova realidade, Ferraz afirma:

A escola tem que se perceber como inserida num mundo em que os esquemas fechados de conhecimento científico não permitem mais saciar as necessidades e características das novas condições de vida e produção. O estranhamento e desconhecimento dos professores, pais e adultos frente aos comportamentos das novas gerações são fruto em grande parte dessa insistência em reproduzir um conhecimento abissal, que classifica e separa as coisas em certo e errado, sendo o certo o que o autoritarismo do conhecimento científico dominante definiu. Os comportamentos de boa parte dos jovens atualmente apontam para uma realidade que está muito além desses desejos e boas intenções, daí a dificuldade em saber como agir frente às ideias e atitudes juvenis. (FERRAZ; NUNES, 2011, p. 196).

Hoje a boa escola e o bom professor precisam promover, junto aos alunos, o desenvolvimento de sua potência criativa, do conhecimento crítico, do trabalho colaborativo e da busca por soluções dos problemas contemporâneos, estimulando a

compreensão de sua realidade vivida e de seu cotidiano a partir de suas relações e articulações com a dinâmica dos fenômenos globais.

Levando essas questões em consideração, Ferraz e Nunes (2011, p. 195) afirmam que “a boa escola deve buscar escutar e compreender melhor os alunos”, e uma das estratégias fundamentais é buscar elementos de análise a partir do universo de gostos, falas, atitudes e posturas dos alunos, como forma de possibilitar-lhes entender melhor o contexto do mundo que estão valorizando.

Ao buscar relacionar a epistemologia da ciência geográfica à geografia escolar que se almeja produzir na segunda década do século XXI, enfatiza-se que a construção de saberes científicos e dos raciocínios geográficos não ocorrem com a simples descrição fragmentada dos fenômenos. É necessário contextualizar, levar em consideração e resgatar os conhecimentos/vivências prévias dos alunos e sair do processo centralizado apenas no professor. É importante provocar os alunos a partir de uma abordagem integrada, interdisciplinar, colaborativa e em redes a criar e encontrar respostas/soluções para as situações-problema que eles estão vivenciando. É necessário estimular o desenvolvimento de raciocínios geográficos complexos e críticos.

Sobre essa questão, Ferraz afirma:

A escola deve se assumir como produtora de conhecimentos e não como mera instância reprodutora, com sua carga de posturas e comportamentos uniformes a serem praticados por todos. Deve permitir que os alunos participem diretamente desse processo de produção de conhecimentos, deixando de ser meros depositários de verdades e valores definidos por outros. A escola deve possibilitar condições para que, diante da diversidade que é o mundo, o diálogo e a troca de experiências com o diverso viabilizem exercícios de habilidades e atitudes, valores éticos, estéticos e pensamentos vários. Dessa forma estariam produzindo conhecimentos, sejam científicos ou não, mais ricos e respeitadores da diferença. (FERRAZ; NUNES, 2011, p. 196).

No intuito de colaborar com a mesma linha de pensamento e aprofundando a reflexão, acrescenta-se o fato de que, atualmente, as pessoas vivem em um mundo globalizado e em redes digitais.

De acordo com Castells (2021, p. 61), foram vários os acontecimentos de importância histórica que transformaram o cenário social da vida humana no fim do segundo milênio da Era Cristã. Entre eles, a revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação que começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado.

Segundo o autor, de todas as revoluções tecnológicas, o surgimento da rede mundial de computadores foi uma das que mais transformou as vidas dos indivíduos. O desenvolvimento e expansão da internet nas últimas décadas do século XX foi consequência de uma fusão singular de estratégia militar, grande cooperação científica, iniciativa tecnológica e interesses do capital.

Sobre a história da Internet, Castells afirma:

Como se sabe, a internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na década de 1960 pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos – DARPA, para impedir a tomada ou destruição do sistema norte-americano de comunicações pelos soviéticos, em caso de guerra nuclear. O resultado foi uma arquitetura em rede que, como queriam seus inventores, não poderia ser controlada a partir de nenhum centro e é composta por milhares de redes de computadores autônomos com inúmeras maneiras de conexão, contornando as barreiras eletrônicas. (CASTELLS, 2021, p. 65).

O desenvolvimento da internet acelerou de forma exponencial a expansão da era da informação digitalizada. Se hoje o mundo se encontra extremamente conectado em redes, que influenciam diariamente a vida de bilhões de pessoas ao redor do planeta, grande parte dessas transformações só foram possíveis com a criação e mundialização da internet. Foi ela que criou as condições para a expansão da cibercultura e do ciberespaço.

Sobre a Internet, Lévy diz reconhecer dois fatos:

Em primeiro lugar, que o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econômicos, político, cultural e humano. (LÉVY, 1999, p. 11).

Entretanto, é importante destacar que o próprio autor não promete que a Internet resolverá todos os desafios da sociedade. Por outro lado, afirma, enfaticamente, que é necessário explorar aquilo que de bom ela pode fornecer. De acordo com o autor, que escreveu seu livro no final dos anos de 1990, a cibercultura e o ciberespaço são uma realidade, não podem ser negligenciados. (LÉVY, 1999, p. 11).

Na tentativa de buscar compreender o histórico do termo ciberespaço, Lévy (1999, p. 92) afirma que a palavra ciberespaço foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica *Neuromante*. No livro, esse termo designa

o universo de redes digitais, descrito como um campo de batalha entre as empresas multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e mundial.

Na visão do autor, o conceito de ciberespaço é explicado de forma mais ampla, contextualizado no conjunto de transformações que marcaram as últimas décadas do século XX.

Para Lévy, o ciberespaço é:

[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material de comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam este universo. (LÉVY, 1999, p. 17).

O ciberespaço, como novo meio de comunicação, não é estático, unilateral, elaborado por alguém e consumido por todos os outros. No ciberespaço, o universo de dados e informações são produzidos, compartilhados e consumidos por aqueles que estão inseridos no processo e queiram com ele interagir. A Internet potencializa o ciberespaço e amplia exponencialmente o espaço geográfico digital de compartilhamento de informações em redes”. Passamos a viver na “Era da Informação Digital em Redes”, na “Era da Redes”.

Da mesma forma, sobre o desenvolvimento e surgimento das redes sociais, que atualmente dominam o cotidiano, Castells afirma:

Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens da nossa cultura como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por elas. (CASTELLS, 2021, p. 62).

Essa nova realidade, fluida, rápida, descontínua, colaborativa e extremamente desigual, torna os fenômenos ainda mais complexos e aumenta o grau de dificuldade de estudo e análise. Esse intenso processo de transformações atinge todos os segmentos da sociedade.

Com a educação não é diferente. Torna-se necessário, além de uma nova escola, um novo professor, preparado para assumir essas novas funções.

Sobre a função do professor nesse novo contexto, Lévy afirma:

[...] A principal função do professor não pode mais ser a difusão do conhecimento, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve se deslocar no sentido de incentivar a aprendizagem e o

pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão da aprendizagem: o incitamento à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos saberes de aprendizagem [...]. (LÉVY, 1999, p. 170).

Quando Lévy afirma que a função do professor não pode ser mais a difusão do “conhecimento”, compreende-se que ele está se referindo ao professor que simplesmente transmite informações ou descreve, de forma fragmentada, lugares ou fenômenos. Atualmente todas as informações são encontradas na Internet e com muita facilidade os alunos podem acessá-las. O mesmo autor enfatiza que está em curso uma mudança metodológica e qualitativa dos processos de aprendizagem. O bom professor, atualmente, precisa ser o motivador, o provocador, o gestor, o mediador dos processos de aprendizagem.

Por esse motivo, se o objetivo é o desenvolvimento de raciocínios geográficos complexos (críticos e comprometidos socialmente, politicamente, economicamente e ambientalmente), deve-se assumir esse novo papel e ajudar os alunos a tomarem consciência do atual momento que vivem, de suas possibilidades e contradições, de suas generosidades e perversidades.

Sobre a perversidade do processo de globalização, Santos afirma que:

Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa [...]. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. (SANTOS, 2022, p. 25).

Diante do exposto por Santos, parte-se do pressuposto que os professores, conscientes do atual processo, podem utilizar as bases técnicas citadas como recursos didáticos e estratégias pedagógicas a fim de auxiliar os alunos no desenvolvimento de raciocínios geográficos críticos e humanamente globalizados.

As bases técnicas aplicadas à educação podem ser representadas, entre outras, pela internet, jogos digitais, imagens, vídeos, charges, jogos, memes e redes sociais. Esses recursos didáticos, integrantes das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs, utilizados de forma planejada, estratégica e equilibrada, poderão gerar mais “engajamento” por parte dos alunos e colaborar com os professores de Geografia no desenvolvimento das atividades educacionais mais “conectadas” ao século XXI. Dessa forma, de acordo com Santos (2022), essas

atividades e recursos cumprirão o papel de estar a serviço de uma outra lógica. Uma lógica em que o humano, o econômico e o ambiental estejam em maior equilíbrio.

Nessa busca pelo equilíbrio, percebe-se que cresce a cada dia, neste mundo polarizado e dividido, uma sede por mais humanidade. Nesse viés, os professores, utilizando as mesmas bases técnicas que criaram a globalização perversa, podem contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo, mais sustentável, portanto, mais humano.

Sobre as grandes injustiças sociais e o papel da educação, Ferraz afirma:

Portanto, torna-se extremamente necessário para um processo de educação realmente comprometido com a melhoria das condições de vida das pessoas, a partir da diversidade cultural entre elas e em acordo com o princípio da justiça social e do respeito mútuo, utilizar o conhecimento científico não apenas para atender aos referenciais economicistas, mas em prol de uma superação desses desconhecimentos que se escondem entre as sombras e contradições do projeto societário hegemônico atual. (FERRAZ; NUNES, 2011, p. 190).

Ou seja, conectando as ideias citadas acima por Santos e Ferraz, deve-se buscar a construção de uma outra globalização, uma “globalização mais humanizada”. Para atingir esse objetivo, os professores podem e devem aplicar novas linguagens e recursos didáticos mais conectados com a realidade dos alunos. As tecnologias digitais de informação e comunicação fazem parte do espaço vivido por eles. Assim, utilizá-las como estratégia de envolvimento e engajamento é primordial para não ficar presos somente a linguagens e recursos do século XX sendo que os alunos são do século XXI.

Com mais engajamento nas atividades, condições mais favoráveis ao desenvolvimento de raciocínios geográficos mais complexos serão criadas. Com isso, uma educação geográfica mais crítica e focada na melhoria da qualidade de vida das pessoas será praticada, relacionando a vida vivida no nível local à compreensão dinâmica da sociedade em nível global.

Nessa nova configuração, a comunicação professor/aluno não pode se romper, porém, sem perder o rigor científico e os objetivos da Geografia Escolar, é preciso se aproximar das linguagens e dos recursos digitais por eles vivenciados.

Assim, utilizando as redes sociais como uma nova forma de linguagem e recurso didático, ficará mais fácil promover engajamento em torno das atividades geográficas desenvolvidas pelos professores.

Para finalizar, é muito importante destacar novamente que a utilização das redes sociais na educação requer planejamento didático, comprometimento científico com os temas relacionados à Geografia e muito equilíbrio na frequência de utilização.

6.5 Sobre a rede social TIKTOK

6.5.1 A História da rede social TIKTOK

Mais do que o YouTube ou qualquer outra plataforma de mídia social baseada em vídeo, o TikTok tem uma visão internacional. O aplicativo é usado e amado em todo o mundo e é o primeiro verdadeiro sucesso tecnológico da China.

Walker (2022, p. 271)

Enquanto todos os gigantes da tecnologia – Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, - surgiram no Vale do Silício, com o TikTok, a história é diferente.

A história da rede social TikTok inicia em 2012, na China, quando os empresários Yiming Zhang e seu sócio Rubo Liango fundam a Bytedance. De acordo com Walker (2012, p. 40), Zhang percebeu, na época, que cada vez menos pessoas liam jornais, que a venda de smartphones disparava em escala global e que o futuro próximo seria movido pelos algoritmos e pela inteligência artificial (IA).

No mesmo ano, a Bytedance lançou o aplicativo de memes Neihan Duanzin e o aplicativo de manchetes rápidas, Toutiao. Logo em seguida, comprou e aprimorou o aplicativo que permitia as pessoas gravarem vídeos curtos utilizando músicas de sucesso, o Flipagram, e, em 2016, lançou, na China, o Douyin. Este último aplicativo de criação de vídeos curtos viralizava por meio de hashtags que os usuários criavam. O aplicativo rapidamente fez muito sucesso naquele país.

Zhang sabia que os aplicativos baseados em inteligência artificial em smartphones eram o caminho para o futuro e tinha apoio financeiro para explorar sua ascensão. De acordo com Walker (2022):

Zhang defendia a tese que as ferramentas de busca na internet organizam a distribuição de informações, enquanto os sites de redes sociais usam pessoas como nós para organizar os fluxos de informações, e os sistemas de recomendação usam os interesses dos usuários para organizar a distribuição de informações de forma mais detalhada. (WALKER, 2022, p. 43).

Essa forma de compreender as pessoas como nós nas redes sociais, que organizam os fluxos de informação e recomendação de conteúdos, foi fundamental

para que a equipe de engenheiros de Zhang pudessem aprimorar o algoritmo e a inteligência artificial do que seria, no futuro, o TikTok.

Em virtude do sucesso dos aplicativos lançados pela Bytedance, especialmente o Toutiao e o Douyin, investidores rapidamente perceberam a nova oportunidade de grandes lucros com os produtos e serviços oferecidos pela Bytedance.

Enquanto isso, no ocidente, dois outros aplicativos muito parecidos com aquilo que o TikTok viria a se tornar dominavam o mercado: o Vine e o Musical.ly. Aos poucos o Vine entrou em decadência porque não valorizava financeiramente os principais produtores de conteúdo para a rede social. Muitos deixaram de produzir conteúdo, saíram do Vine e foram em busca de outras redes sociais mais lucrativas. O aplicativo Musical.ly crescia, mas não possuía o algoritmo e a inteligência artificial que a Bytedance já dominava com o Douyin.

Com base no sucesso dentro da China do Douyin, em maio de 2017 a empresa Bytedance lançou no ocidente a rede social TikTok. Os dois aplicativos possuíam a mesma plataforma tecnológica. A diferença é que o Douyin até hoje segue as regras impostas pelo governo da China, obrigando o algoritmo e a inteligência artificial da Bytedance a filtrar determinados conteúdos que o governo considera inadequados (censura do governo Chinês). Já a rede social TikTok funciona livremente com base nos sistemas de recomendação que utilizam os interesses dos usuários para organizar a distribuição de conteúdo de forma mais detalhada.

Para acelerar o crescimento do TikTok no ocidente, a Bytedance utilizou a estratégia de patrocinar celebridades nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, entre outros. A estratégia deu certo. Quanto mais as celebridades aderiam ao aplicativo, maior era o crescimento do número de usuários.

Em novembro de 2017, a empresa chinesa Bytedance comprou o aplicativo concorrente ocidental chamado Musical.ly. Logo em seguida os aplicativos Musical.ly e TikTok foram fundidos e o nome TikTok foi escolhido para ser a marca global.

Segundo Walker (2022), no dia 1º de agosto de 2018, o TikTok publicou, em seu site oficial, uma declaração que dizia:

[...] que os dois aplicativos iam se tornar um só, e que o Musical.ly seria englobado pelo TikTok. No dia seguinte quando os usuários do Musical.ly acordaram e pegaram seus celulares, viram que a logomarca icônica, um círculo vermelho com uma onda de som passando pelo horizonte, havia desaparecido. No lugar, estava a nota musical vibrante do TikTok, com fundo preto. (WALKER, 2022, p. 79).

A estratégia estava pronta para que a Bytedance buscasse dominar o mercado global de vídeos de curta duração.

Atualmente, o aplicativo TikTok tornou-se o principal destino de vídeos móveis de forma curta em todo o mundo.

De acordo com a Bytedance, proprietária da rede social TikTok:

Em apoio à sua missão de inspirar a criatividade e enriquecer a vida, a empresa tornou fácil e divertido para as pessoas ligarem-se, criarem e consumirem conteúdos de vídeos curtos. Atualmente a empresa possui mais de 150.000 colaboradores baseados em cerca de 120 cidades pelo mundo, incluindo Austin, Barcelona, Pequim, Berlim, Dubai, Dublin, Hong Kong, Jacarta, Londres, Los Angeles, Nova Iorque, Paris, Seattle, Seul, Xangai, Shenzhen, Singapura, e Tóquio. (TIKTOK, 2022, Online).

Para finalizar, a história da rede social TikTok e de sua empresa proprietária, a Bytedance, está intensamente ligada a China. Essa conexão com o gigante asiático deixa algumas pessoas, empresas e governos ocidentais desconfortáveis.

A ideia que o aplicativo possa estar roubando dados e espionando usuários, empresas e até governos, alimentam debates acalorados no contexto da Guerra Fria 2.0. Na prática, o aplicativo TikTok é o primeiro sucesso tecnológico da China em escala global na área das redes sociais. Será que ele é apenas a ponta do iceberg geopolítico que se aproxima?

6.5.2 Compreendendo os mecanismos. Por que a rede social TikTok promove tanto engajamento?

Mais do que isso, porém espero que você preste atenção a este aplicativo. Você pode achar que se trata apenas de dancinhas de adolescentes, mas quero que você veja o aplicativo pelo que de fato é: um impulsionador fundamental da sociedade e um presságio do futuro da tecnologia.

Walker (2022, p. 271)

Assim que esta pesquisa for qualificada e os ajustes/correções sugeridos pela banca forem realizados, iremos voltar a nossa atenção sobre este importante objetivo específico da pesquisa. Serão as respostas identificadas e compreendidas deste objetivo que nos orientará no desenvolvimento do produto final: um canal de Geografia na rede social TikTok voltado para alunos de Ensino Médio.

7 METODOLOGIA

7.1 Definições Metodológicas

A natureza desta pesquisa é translacional porque pretende estabelecer a conexão entre um problema vivenciado diariamente por professores de Geografia com o referencial teórico já produzido e a análise dos principais canais de Geografia já existentes na rede social TikTok. A partir daí, desenvolveremos como produto educacional um canal de Geografia utilizando a respectiva rede social.

De acordo com Colombo e Comitre:

A pesquisa Translacional visa a construção do conhecimento e de seu meio de execução para o bem dos seres humanos, numa relação dialógica e negociada, interdisciplinar e multidirecional. A nova concepção do conhecimento, de forma translacional, visa a facilitar, incentivar e organizar a troca de diversas formas de conhecimento – incluindo conhecimento do método e da logística disponível ao conteúdo. (COLOMBO; COMITRE, 2019, p. 107).

Quanto à abordagem, ela será qualitativa, pois a proposta visa compreender e demonstrar o valor didático da rede social TikTok e como ela pode ser aplicada como recurso didático no ensino de Geografia.

Em relação aos objetivos, a pesquisa será explicativa. Buscaremos refletir a partir das referências bibliográficas a importância das diversas linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia. Buscaremos, também, compreender as potencialidades da utilização das redes sociais, especialmente o TikTok, como recurso didático nas aulas de Geografia do Ensino Médio.

Conforme Severino:

A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos. (SEVERINO, 2016, p. 132).

Quanto aos procedimentos técnicos adotados, primeiramente faremos a pesquisa bibliográfica. Nessa fase iremos analisar e refletir o que outros pesquisadores já abordaram sobre os temas: as diversas linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) aplicadas ao ensino de Geografia e a sociedade em redes.

De acordo com Severino:

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. (SEVERINO, 2016, p. 131).

Em um segundo momento, iremos analisar as potencialidades educacionais da utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDICs, especialmente as redes sociais, como recurso didático no ensino de Geografia. Em seguida, buscaremos compreender quais são os mecanismos e as estratégias que fazem com que a rede social TikTok promova intenso engajamento entre adolescentes e jovens. Precisamos compreender o que é a rede social TikTok e como funciona. A partir do estudo, análise e reflexão, vamos verificar as potencialidades didáticas da utilização da respectiva rede social aplicada ao ensino de Geografia. Nessa fase, vamos buscar responder a seguinte pergunta: a rede social TikTok pode ser aplicada como recurso didático no ensino de Geografia para turmas do Ensino Médio?

Avançando para a etapa final, a pesquisa irá se tornar experimental porque, com base nas etapas anteriores, iremos criar um canal de Geografia utilizando a rede social TikTok.

De acordo com Severino:

A pesquisa experimental toma o próprio objeto em sua concretude como fonte e o coloca em condições técnicas de observação e manipulação experimental nas bancadas e pranchetas de um laboratório, onde são criadas condições adequadas para seu tratamento. Para tanto, o pesquisador seleciona determinadas variáveis e testas suas relações funcionais, utilizando formas de controle. (SEVERINO, 2016, p. 131).

Em relação ao método de abordagem, a pesquisa será dialética. Partimos do pressuposto de que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político e econômico. Vale destacar que, embora não seja um objetivo direto de investigação desta pesquisa, também iremos analisar criticamente as transformações da realidade provocadas pelas redes sociais, especialmente o TikTok, no ambiente escolar. “O método dialético penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 89).

Quanto ao público-alvo, vamos aplicar a pesquisa aos alunos do Ensino Médio do Colégio da UNIFEBE – Brusque/SC. Observações iniciais realizadas por meio de

questionário indicam que a maioria dos adolescentes e jovens do colégio possuem e utilizam a rede social objeto desta pesquisa.

Por fim, acreditamos que as análises que serão realizadas e o produto educacional produzido poderão contribuir com as práticas educacionais dos professores de Geografia.

7.2 Produto Educacional

Uma vez concluída a etapa de identificação da importância das diferentes linguagens e recursos didáticos no ensino de Geografia, analisadas as potencialidades didáticas da utilização das TDICs, especialmente as redes sociais como recurso didático no ensino de Geografia e compreendido por que a rede social TikTok promove intenso engajamento de adolescentes e jovens, iremos desenvolver um canal de Geografia utilizando a rede social TikTok.

De acordo com o objetivo geral desta pesquisa, o produto final será voltado para alunos do Ensino Médio.

7.2.1 Aplicativos e Softwares Que Serão Utilizados no Desenvolvimento do Produto Educacional

Serão utilizados os seguintes Apps e Softwares no processo de elaboração do produto educacional:

- Aplicativo TikTok – Gravação e edição de vídeo.
- Software OBS Studio – Gravação de vídeo.
- Software DaVinci Resolve – Edição de vídeo.

É importante destacar que os *apps* e *softwares* que serão utilizados são encontrados gratuitamente na internet.

7.3 Local de Aplicação do Produto Educacional

O produto educacional será aplicado no Colégio UNIFEBE. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2023) da escola onde o projeto será aplicado, o colégio é uma instituição pública de direito privado, integrante do Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina, mantido pela Fundação Educacional de Brusque (FEBE), cuja

sede está localizada na Rua Dorval Luz, nº. 123, Bairro Santa Terezinha, Brusque, SC, CEP: 88352-400.

As atividades do Colégio UNIFEBE iniciaram-se no primeiro semestre de 2019, com turmas de Ensino Médio na modalidade regular. A partir de 2023, o colégio iniciou a oferta de turmas do Ensino Fundamental II.

A comunidade escolar do Colégio UNIFEBE caracteriza-se por alunos da comunidade local e regional, que se concentram nessa Instituição em busca de um trabalho que promova bons resultados proporcionados pela preocupação constante em gerar experiências de aprendizagem criativa para que possam adquirir conhecimento e habilidade para acessar fontes de informação sobre os mais variados assuntos, bem como garantir uma participação sociocultural na sociedade em que se encontram.

Além disso, integram a comunidade escolar os docentes, corpo técnico-administrativo e diretivo, responsáveis pelo planejamento, condução e operacionalização das atividades pedagógicas e administrativas do Colégio UNIFEBE.

Essa instituição tem capacidade de atender até quinhentos alunos pertencentes à comunidade de Brusque e região, principalmente as cidades de Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, São João Batista e Canelinha.

Atualmente o colégio possui 369 alunos distribuídos da seguinte forma: 229 no Ensino Médio e 140 no Ensino Fundamental II.

7.3.1 Perfil dos alunos

O Colégio atende alunos provenientes de famílias em condições socioeconômicas diversificadas. Os pais desempenham atividades profissionais variadas: engenheiros, mecânicos, motoristas, metalúrgicos, representantes comerciais, funcionários públicos, professores, empresários, entre outros.

As religiões predominantes da comunidade são a católica e luterana, mas temos presente, de forma significativa, famílias de todas as denominações religiosas, sendo que as famílias possuem, em média, de um a três filhos.

A vida social e de lazer das famílias se restringe à frequência à igreja, clubes sociais e esportivos, visitas familiares e viagens diversas.

A orientação de tarefas e o incentivo aos estudos será estimulada pela escola por meio do compromisso docente com a disciplina e com a aprendizagem dos alunos.

Identificadas as principais dificuldades dos alunos, são realizadas, no contraturno, aulas de assistências que têm como principal função minimizar os problemas nas disciplinas nas quais poderá ocorrer baixo desempenho.

De modo geral, nos últimos anos, foi observado uma tendência dos alunos em buscarem a continuidade de seus estudos no Ensino Superior, priorizando cursos que tenham mais afinidade com a realidade da família e Instituições mais próximas de suas residências. Ainda, observou-se uma redução na procura por Instituições distantes e são vários os motivos apresentados como argumento, entre eles: a qualidade da formação oferecida, o alto custo de manutenção fora da cidade, a comodidade de estarem no convívio da família e a segurança.

Assim, o trabalho é desenvolvido para atender as expectativas individuais e coletivas e, principalmente, os anseios que a comunidade escolar apresenta.

7.3.2 Objetivo Geral do Colégio

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2023, p. 9), o objetivo geral do colégio é oferecer uma educação inovadora em suas propostas e práticas pedagógicas, fundamentada no respeito e na transmissão e construção de conhecimento, que prima pelo relacionamento interpessoal, promovendo a formação humana e científica, bem como o desenvolvimento de uma sociedade consciente e sustentável, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, conscientes e autônomos.

7.3.3 Objetivos Específicos Colégio

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2023, p. 9), a partir do objetivo geral, delineiam-se os objetivos específicos do Colégio UNIFEBE, que cumprem importante papel na definição de ações e propósitos mais abrangentes que, por sua vez, respondem às expectativas e às exigências da comunidade escolar.

Assim, o Colégio se propõe a:

a) oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o desenvolvimento da autonomia responsável, do senso crítico e da criatividade para o

exercício da cidadania;

b) oportunizar e dar condições, na etapa final da Educação Básica, para que todos os sujeitos desenvolvam suas capacidades para a formação plena;

c) educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética;

d) orientar o sujeito para gestar e construir seu projeto de vida de forma responsável durante o seu percurso formativo;

e) ensinar com vistas à aprendizagem e aos conhecimentos historicamente produzidos e socialmente válidos;

f) proporcionar aos estudantes instrumentos para a aprendizagem de valores e conhecimentos por meio de estimulação frequente;

g) promover o desenvolvimento de competências que possibilitem ao estudante inserir-se de forma ativa, crítica e responsável na comunidade em que vive;

h) oportunizar práticas de solidariedade na comunidade local e regional, fazendo com que o educando participe de ações que valorizem a dignidade humana e o meio ambiente economicamente equilibrado e sustentável.

Tais objetivos encontram-se amparados em concepções epistemológicas e filosóficas que balizam a proposta pedagógica do Colégio em sua materialização sistemática.

7.4 Cuidados Éticos:

Analisando os documentos do Comitê de Ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC, pesquisador e orientador acreditam não haver a necessidade de autorização prévia do devido conselho para a realização desta pesquisa.

A pesquisa vai buscar qualificar uma experiência desenvolvida pelo docente elaborador desse estudo, no caso, a criação de um canal de Geografia na rede social TikTok. O produto educacional elaborado será um relato das experiências vivenciadas pelo pesquisador no decorrer do trabalho. A aplicação do produto final aos alunos do Ensino Médio e seus respectivos feedbacks têm o objetivo de verificar se os temas abordados, a linguagem e os recursos utilizados na rede social atendem aos interesses dos estudantes.

9 BIBLIOGRAFIA /FONTES DE REFERÊNCIA

ALVES, Cícera Cecília Esmeraldo. Ensino de geografia e suas diferentes linguagens no processo de ensino e aprendizagem: perspectivas para a educação básica e geográfica. **Geosaberes**, Fortaleza, v. 6, n. 3, pág. 27 a 34 de julho de 2015. ISSN 2178-0463. Disponível em: < <http://geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/453> >. Data de acesso: 14/04/2023.

ALVES, L. **Game Over: jogos eletrônicos e violência**. São Paulo: Futura, 2005.

BEZERRA, M.; ALMEIDA, R. .; MENEZES, Ícaro; BESERRA, F. Entre o mundo real e virtual: A produção de memes como proposta metodológica para o ensino de Geografia. **Metodologias e Aprendizado** , [S. l.], v. 4, p. 282–289, 2021. DOI: 10.21166/metapre.v4i.2249. Disponível em: <https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/metapre/article/view/2249>. Acesso em: 23/03/2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Link: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades?highlight=WyJocSJd>

CASTELLAR, Sônia; VILHENA, Jerusa. **Ensino de Geografia**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura**. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

CAVALCANTI, L. de S. **O ensino de Geografia na escola**. Campinas: Papyrus, 2012.

COLOMBO, Irineu M; COMITRE, Felipe. **Pesquisa translacional e a pedagogia freireana**. p. 107. Revista Iluminart, volume 17, 2019. Disponível em: <http://revistailuminart.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/iluminart/article/download/379/336>

DA SILVA, Isaac Goulart. A UTILIZAÇÃO DO MEME NO COTIDIANO E A SUA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA. **Anais do 14º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia: políticas, linguagens e trajetórias**, p. 2664-2673, 2019.

DE SOUZA CAVALCANTI, Lana; DA SILVA, Eunice Isaias. A mediação do ensino-aprendizagem de geografia, por charges, cartuns e tiras de quadrinhos. **Boletim Goiano de Geografia**, v. 28, n. 2, p. 141-155, 2008.

DINIZ, Ana Cláudia Araújo; FORTES, Mircia Ribeiro. A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA. **Revista Ensino de Geografia (Recife) V**, v. 2, n. 1, 2019.

FACIO, Edinaldo; MOURA, Jeani. **A charge como linguagem para o ensino de Geografia. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor.** Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_geo_uel_edinaldofacio.pdf - Acesso em: 07/03/2023

FELDMAN, Tony. Multimídia. London: Blueprint, 1995.

FERRAZ, C. B. O. A Geografia da educação na sociedade do conhecimento: sombras do desconhecimento. In: NUNES, F. G. (Org.). **Ensino de geografia : novos olhares e práticas.** Dourados: Editora UFGD, 2011. P. 157 a 197.

FIORAVANTE, K. E.; FERREIRA, L. F. G. ENSINO DE GEOGRAFIA E CINEMA: perspectivas teóricas, metodológicas e temáticas. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 209–233, 2017. Disponível em: <https://www.revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/360>. Acesso em: 03/04/2023.

FRANCISCHETT, Mafalda Nesi; MARCOS, Kazuo. **A linguagem, a semiótica e a cartografia.** In: Formação (Presidente Prudente). Presidente Prudente: UNESP, 1994. p.121-129.

GUIMARÃES, Iara. **Ensino de Geografia, mídia e produção dos sentidos.** Terra livre, Geografia e Ensino, Presidente Prudente, ano 23, v. 1, n. 28, p. 45-66, jan./jun. 2007.

IZIDRO, Heliete de Fátima Cicciato. **Usando as redes sociais no ensino de geografia: o Facebook em sala de aula.** Monografia apresentada Programa de Pós Graduação em Ensino e Tecnologia, Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Londrina, 2015.
Disponível em : <https://publicacoes.agb.org.br/terralivre/article/view/308/291> - Acesso em: 08/09/2022.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação.** 8ª ed. Campinas, SP: Papyrus, 2012.

KENSKI, Vani Moreira. **Tecnologias e tempo docente.** Campinas, São Paulo: Papyrus, 2013.

LÉVY, Pierre. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço.** 10. ed. São Paulo: Loyola, 2015.

LÉVY, Pierre. **As tecnologias da Inteligência – O futuro do pensamento na era da informática.** São Paulo: Editora 34, 1993.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura.** São Paulo: Editora 34, 1999.

LIMA, Marcos Ornelas. Videogame e ensino: a geografia nos games. **Giramundo**, v. 2, n. 3, p. 79-86, 2015. Disponível em: [file:///Users/odairgroh/Downloads/Dialnet-VideogameEEensino-5489965%20\(1\).pdf](file:///Users/odairgroh/Downloads/Dialnet-VideogameEEensino-5489965%20(1).pdf) – Acesso em: 11/09/2022.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MONTEIRO, J. C. da S. APRENDIZAGEM CRIATIVA NO TIKTOK: NOVAS POSSIBILIDADES DE ENSINAR E APRENDER DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL. **Open Minds International Journal**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 47–53, 2021. DOI: 10.47180/omij.v2i1.92. Disponível em: <https://www.openmindsjournal.com/openminds/article/view/92>. Acesso em: 16/04/2023.

MORAN, José; MASETTO, Marcos; BEHRENS, Marilda. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 19. Ed. São Paulo: Papirus, 2012.

NUNES, Flaviana Gasparotti; NOVAES, Ínia Franco de (org.). **Encontros, derivas, rasuras: potências das imagens na educação geográfica**. Uberlândia (MG): Assis Editora, 2017. Disponível em: <https://assiseditora.com.br/produto/ebooks/encontros-derivas-e-rasuras-potencias-das-imagens-na-educacao-geografica/>. Acesso em: 01/11/2022.

PALFREY, John; GASSER, Urs. **Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos digitais**. Porto alegre: Artmed, 2011.

PIRES, HINDENBURGO FRANCISCO. Redes sociais colaborativas e geografia em rede: as novas formas de apropriação do conhecimento social no século XXI. **Terra Livre**, v. 1, n. 34, 2010.

PONTUSCHKA, N. N. A Geografia: pesquisa e ensino. In: CARLOS, A. F. A. (Org.). **Novos caminhos da Geografia**. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2010.

PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE, N. H. **Para Ensinar e Aprender Geografia**. São Paulo: Editora Cortez, 2009.

PORTUGAL, Jussara Fraga et al. ENTRE SONS E IMAGENS: ENSINO DE GEOGRAFIA E LINGUAGENS. **Anais do 14º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia: políticas, linguagens e trajetórias**, p. 2355-2366, 2019.

PRADO, P. J.; STEFENON, D. L. A utilização do grafite como instrumento didático no ensino de Geografia: uma experiência pedagógica realizada no município de Irati/PR. **Revista Formação e Prática Docente**, n. 4, p. 76-88, 2020.

PRENSKY, M. Digital Natives Digital Immigrants. In: PRENSKY, Marc. **On the Horizon**. NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October (2001a). Disponível em: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>. Acesso em: 18/11/ 2022.

PRENSKY, M. **“Não me atrapalhe, mãe – eu estou aprendendo!”**. Como os videogames estão preparando nossos filhos para o sucesso no século XXI – e como você pode ajudar! São Paulo: Phorte, 2010.

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS DO IFC (CEPSH/IFC)

https://cepsch.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2021/09/2021-03-12_Regimento-Interno-CEPSH-Resol.-6.pdf

REGO, Nelson; COSTELLA, Roselane Zordan. Educação geográfica e ensino de Geografia, distinções e relações em busca de estranhamentos. **Revista Signos Geográficos**, v. 1, p. 15-15, 2019.

RIZZATTI, Maurício. **Cartografia Escolar, Inteligências Múltiplas e Neurociências no Ensino Fundamental: A Mediação (Geo)Tecnológica e Multimodal no Ensino de Geografia**. 2022. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2022.

SACRISTÁN, J. G. **Educar e conviver na cultura global – as exigências da cidadania**. Porto alegre: Artmed, 2002.

SALVI, Rosana Figueiredo; MARANDOLA JR, Eduardo. **Geografia e interfaces de conhecimento: debates contemporâneos sobre ciência, cultura e ambiente**. SciELO-EDUEL, 2011.

SANTAELLA, Lúcia. **Culturas e Artes do Pós-Humano**. São Paulo: Paulus, 2003.

SANTAELLA, Lúcia. **Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo**. São Paulo: Paulus, 2004.

SANTAELLA, Lúcia. **Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade**. São Paulo: Paulus, 2007.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. 33. ed. Rio de Janeiro: Record, 2022.

SANTOS, Ricardo Menezes. **O Ensino de Geografia: uma interação entre teoria e prática**. In: IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. São Cristóvão: UFS, 2010.

SERRES, Michel. **Polegarzinha – Uma nova forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e de saber**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24^a ed. São Paulo: Cortez, 2016.

SIEMENS, G. Conectivismo: uma teoria de aprendizagem para a idade digital. 2014. Disponível em: <
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4707887/mod_resource/content/1/Conectivismo.pdf>. Acesso em: 22/10/2022

TEIXEIRA, Alison Nascimento. **O RAP na Geografia: possibilidades de mediação do conhecimento e ensino de Geografia a partir da periferia**. 2020. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.

TORRES, Paulo Sérgio; MOURA, J. D. P.; **A charge como linguagem no ensino de geografia**. In: ASARI, A. Y; MOURA, J. D. P. (org). *Múltiplas Geografias: Ensino, Pesquisa e Reflexão*, volume VII), 2012, p .291-342.

VERMELHO, S. C et. al. Refletindo sobre as redes sociais digitais. **Educação & Sociedade**, v. 35, n. 126, p. 179-196, jan. 2014.

WALKER, Chris Stokel. **TikTok Boom. Um aplicativo viciante e a corrida chinesa pelo domínio das redes sociais**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2022.

Sites:

Site: <https://www.tiktok.com/about?lang=pt-BR>

Acesso em: 22/10/2022

Outras Fontes:

Projeto Político Pedagógico do Colégio UNIVERSITÁRIO UNIFEBE. Brusque: 2023. Disponível na Secretaria do Colégio. Acesso em: 07/12/2022

10 ANEXOS